

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Máster Universitario en Español: Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza

Itinerario: Metodología de la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (MEELE)

CUANDO LA LENGUA ABRE PUERTAS: PROPUESTA
DIDÁCTICA DE ELE PARA INMIGRANTES A TRAVÉS DEL
FLIPPED LEARNING

WHEN LANGUAGE OPENS DOORS: A DIDACTIC
PROPOSAL FOR ELE FOR IMMIGRANTS BASED ON FLIPPED
LEARNING

Alumno: Juan Pablo Villajos Moreno

Tutora: Clara Eugenia Peragón López

Septiembre, 2025

Resumen

Este Trabajo Fin de Máster aborda la enseñanza del Español como Lengua Extranjera (ELE) para alumnado inmigrante, destacando su papel en la integración social y laboral. Para su desarrollo se ha establecido una estructura en dos partes. En la primera se presenta un marco teórico en el que se fundamentan aspectos clave como el enfoque comunicativo y el modelo pedagógico del Flipped Learning en ELE, entre otros. En la segunda se aborda una propuesta didáctica para el programa PALI, dirigida a estudiantes de 14 a 16 años que aspiran a alcanzar el nivel B1 y que se organiza en dos bloques temáticos: trabajo en un supermercado y búsqueda activa de empleo. Con ello se pretende vincular los contenidos lingüísticos con situaciones laborales reales, además de fomentar la competencia comunicativa, la autonomía y la inserción profesional del alumnado.

Palabras clave: Flipped Learning; alumnado inmigrante; competencia comunicativa; integración sociolaboral.

Abstract

This Master's Thesis addresses the teaching of Spanish as a Foreign Language (ELE) to immigrant students, highlighting its role in social and professional integration. The work is structured in two parts. The first presents a theoretical framework that covers key aspects such as the communicative approach and the Flipped Learning model in ELE, among others. The second develops a didactic proposal for the PALI program, aimed at students aged 14 to 16 who aspire to reach level B1, organized into two thematic blocks: working in a supermarket and active job search. The proposal seeks to link linguistic content with real workplace situations while fostering students' communicative competence, autonomy, and professional integration.

Keywords: Flipped Learning; immigrant students; communicative competence; socio-labour integration.

Índice

1.	Introducción	3
2.	Marco teórico.....	4
	2.1. La enseñanza de español como lengua extranjera para inmigrantes.....	4
	2.1.1. Algunas cuestiones previas	4
	2.1.2. La enseñanza de ELE para inmigrantes: hacia un estado de la cuestión. 6	
	2.1.2.1. ELE para inmigrantes dentro del ámbito educativo.....	8
	2.1.2.2. ELE para inmigrantes dentro del ámbito laboral.....	12
	2.1.3. Revisión de materiales en el campo ELE para inmigrantes.....	13
	2.2. El método comunicativo como vía para la adquisición de una segunda lengua	21
	2.3. El modelo Flipped Learning como pedagogía emergente.....	26
	2.3.1. La integración de la Taxonomía de Bloom como recurso pedagógico en el modelo Flipped Learning.....	31
	2.3.2. El modelo Flipped Learning como enfoque pedagógico en ELE	34
3.	Propuesta didáctica: “Tu ticket de entrada: español para trabajar”	35
	3.1. Contextualización.....	35
	3.2. Objetivos	37
	3.3. Contenidos.....	39
	3.4. Recursos	46
	3.5. Temporalización.....	48
	3.6. Metodología y actividades	49
	3.6.1. Metodología	49
	3.6.2. Actividades	51
	3.7. Evaluación.....	77
4.	Resultados esperados y conclusiones	79
5.	Referencias bibliográficas	80
6.	Anexos	88

1. Introducción

Encontrar trabajo en un nuevo país no es solo un reto profesional, sino también un desafío lingüístico y cultural. En este contexto, la enseñanza de Español como Lengua Extranjera adquiere un papel fundamental en los procesos de integración social y laboral de la población inmigrante en España. Si bien resulta evidente la creciente demanda de cursos de ELE dirigidos a inmigrantes, cuyo objetivo es facilitar tanto la adaptación a la nueva cultura como el acceso al ámbito laboral, sorprende el reducido número de estudios y propuestas centrados en este campo específico. En este sentido, la bibliografía disponible pone de manifiesto una escasez de trabajos que aborden de manera práctica la enseñanza de ELE en contextos laborales reales. Además, muchas de las propuestas didácticas existentes presentan una estructura excesivamente tradicional y estandarizada, lo que dificulta dar una respuesta adecuada a las necesidades comunicativas concretas del alumnado inmigrante.

Este Trabajo de Fin de Máster se estructura en dos partes claramente diferenciadas. En primer lugar, se presenta un marco teórico que parte de la enseñanza de ELE para inmigrantes y establece un estado de la cuestión donde se resalta la creciente demanda e importancia de este ámbito, tanto en el terreno educativo como en el laboral. Asimismo, se ofrece una revisión de los escasos materiales didácticos disponibles y, posteriormente, un recorrido por las principales metodologías aplicadas a la enseñanza de lenguas a lo largo del tiempo, con especial atención al enfoque comunicativo. Finalmente, se aborda en profundidad la metodología Flipped Learning como pedagogía emergente, se analiza la Taxonomía de Bloom como marco que enriquece esta propuesta y se examinan las ventajas, posibilidades y dificultades que implica su aplicación en un contexto de ELE para inmigrantes.

La propuesta didáctica desarrollada en la segunda parte del TFM se enmarca en el programa PALI y se dirige a estudiantes inmigrantes de entre 14 y 16 años que ya han alcanzado un nivel lingüístico A2 y aspiran a progresar hacia el nivel B1. Se trata de un grupo homogéneo, interesado en incorporarse al mundo laboral y que no tiene intención de continuar con sus estudios reglados. Por ello, no solo necesita consolidar y ampliar su dominio del español, sino también adquirir competencias comunicativas prácticas para desenvolverse en su vida cotidiana y profesional. En consonancia con estas necesidades, la programación se organiza en dos bloques temáticos: el primero, centrado en el trabajo en un

supermercado, aborda contenidos como los productos, las secciones, la atención al cliente y la resolución de conflictos en este contexto; el segundo, enfocado en la búsqueda activa de empleo, se dedica a aspectos como la elaboración del currículum vitae y la preparación de entrevistas de trabajo.

Desde esta perspectiva, la propuesta desarrollada surge de la necesidad de diseñar una programación didáctica que vincule de forma coherente los contenidos lingüísticos con situaciones prácticas de interacción laboral, partiendo de una perspectiva comunicativa e incorporando, a su vez, el potencial pedagógico del Flipped Learning. De este modo, se pretende contribuir a la formación integral del alumnado inmigrante, dotándolo de las herramientas necesarias para desenvolverse en situaciones laborales reales y, al mismo tiempo, favorecer su integración social a través del aprendizaje de la lengua. Asimismo, se pretende aportar una propuesta innovadora dentro del ámbito de ELE para inmigrantes que enriquezca el corpus disponible.

2. Marco teórico

2.1. La enseñanza de español como lengua extranjera para inmigrantes

2.1.1. Algunas cuestiones previas

Como punto de partida y, antes de entrar en profundidad en los bloques que componen este epígrafe, nos parece pertinente realizar una breve aclaración sobre algunos términos que serán recurrentes durante el mismo y que pueden generar confusiones si no son definidos previamente. En primer lugar, creemos necesario diferenciar los términos segunda lengua (L2) y lengua extranjera (LE), pues es común pensar que estos dos conceptos se pueden usar indistintamente al referirnos al aprendizaje de una nueva lengua, más allá de la materna. Sin embargo, ambos no se refieren necesariamente a la misma realidad. Según sostiene Manga (2008: 3):

En ciertos casos, la segunda lengua de un alumno puede también ser una lengua extranjera. Muchos estudiosos suelen utilizar los dos conceptos para referirse a la misma realidad. Pero en otras ocasiones, la segunda lengua y la lengua extranjera no tienen nada en común.

Estas diferencias residen, principalmente, en el contexto en el cual se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta nueva lengua. En este sentido, el *Diccionario de términos clave de ELE* ofrece la siguiente explicación relativa a los términos que nos ocupan:

Atendiendo a las situaciones y circunstancias en que se aprenda la lengua materna (LM), se suele distinguir entre lengua extranjera (LE) y lengua segunda (L2). Cuando la LM se aprende en un país donde no es ni oficial ni autóctona, se considera una LE; p.ej., el español en Brasil. Cuando la LM se aprende en un país donde coexiste como oficial y/o autóctona con otra(s) lengua(s), se considera una L2; p. ej., el guaraní para aquellos niños paraguayos cuya L1 es el español. (AA. VV., 2008)

Atendiendo a nuestro objeto de estudio, podemos concluir que se considera lengua extranjera aquella que se aprende en un contexto donde el único contacto con dicha lengua es el académico, teniendo este aprendizaje una total desconexión con la vida cotidiana del estudiante. Por otro lado, el estudio de una L2 se producirá dentro de un contexto donde esta segunda lengua, que se está adquiriendo, será la lengua oficial del país donde resida el estudiante o esta estará instaurada como segunda lengua oficial, estando así muy presente en las interacciones comunicativas cotidianas.

Por otro lado, también consideramos pertinente clarificar el término Español para Fines Específicos (EFE). Para ello, recurrimos, nuevamente, al *Diccionario de términos clave de ELE* (AA. VV. 2008):

La enseñanza de la lengua para fines específicos se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje que facilitan el dominio de la comunicación especializada, esto es, la lengua que utilizan los profesionales que trabajan en un determinado contexto laboral o los expertos que desarrollan su actividad en una disciplina académica completa.

En este sentido, podemos definir el EFE como la enseñanza de la lengua para ser aplicada en un determinado contexto o entorno específico, aportando únicamente aquellos materiales, conocimientos y recursos que tengan una relación estrecha con el desempeño dentro de un determinado campo de trabajo.

2.1.2 La enseñanza de ELE para inmigrantes: hacia un estado de la cuestión

En la actualidad, debido al proceso de globalización en el que estamos inmersos, la enseñanza de LE y de L2 han ido ganado importancia como parte de este proceso de transformación global. Esta nueva realidad empuja a los usuarios o empresas a formarse para desenvolverse en un mundo cada vez más global e interconectado, haciendo imprescindible la adquisición de conocimientos lingüísticos específicos, dentro de su campo, para desempeñar su labor de una forma satisfactoria.

Dentro de estas nuevas necesidades lingüísticas, la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) se posiciona como una de las más solicitadas debido a que el español se sitúa como la segunda lengua más influyente a nivel mundial, solamente por detrás del inglés, siendo también una de las más utilizadas en las redes sociales, ocupando el cuarto puesto, según los datos incluidos en el *Anuario del Instituto Cervantes (2022)*.

Sin embargo, no todas las personas que demandan el aprendizaje de español como LE o L2 persiguen los mismos objetivos ni presentan las mismas características. Es por este motivo que surge el EFE, con el fin de responder a las características y necesidades específicas de cada colectivo, dando una respuesta más ajustada a las inquietudes y necesidades de los discentes y adaptando los recursos y metodologías a las necesidades concretas del colectivo. Fruto de la globalización a la que hacíamos referencia en los párrafos anteriores, la inmigración ha experimentado un crecimiento notable en las últimas dos décadas. Esto viene motivado en gran parte por la falta de recursos y oportunidades laborales de los migrantes en sus países de origen, propiciando así un éxodo en busca de unas condiciones que les permitan una mayor calidad de vida. Debido a este movimiento, la población de personas inmigrantes en Europa ha ido creciendo de forma exponencial.

Según los datos sobre migración proporcionados por la Comisión Europea, en Europa residen un total de 23,8 millones de personas no pertenecientes a la Comunidad Europea, lo que supone un 5,3% de la totalidad de la población. A este dato habría que sumarle el número de residentes no nacidos dentro de la Comunidad Europea, pero que sí son ciudadanos europeos. En este caso, el número asciende a 38 millones de personas, el 8,5% de la población total. Si tenemos en cuenta ambos grupos, el total de inmigrantes es de 61,8 millones de personas, un 13,8% del total. En esta línea, también nos parece relevante el ranking de países

que más solicitudes de residencia reciben¹. Esta clasificación sitúa a Alemania en primer lugar, con 217.700 nuevas solicitudes, seguida de Francia, con 137.500 y, en tercer lugar, se encuentra España, con 116.100 solicitudes.

A tenor de estas cifras, España se sitúa como uno de los países europeos con más llegadas de inmigrantes al año. Si ponemos el foco en los datos reflejados por el INE², sobre el flujo migratorio en el primer trimestre de 2024, podemos comprobar que este se saldó con un balance positivo de 85.684 nuevas personas. Las principales nacionalidades de los migrantes fueron las siguientes: Colombia, con 39.200, Marruecos, con 26.000 y Venezuela, con 22.600. En el caso de Colombia y de Venezuela, el español como L2 no se presenta como una necesidad palpable por razones obvias. Sin embargo, los migrantes marroquíes sí necesitan la adquisición de esta nueva lengua para poder adaptarse de forma eficaz al nuevo contexto.

Ante esta nueva realidad, durante los últimos 20 años, las administraciones educativas y otras entidades, como las ONG, han destinado recursos para atender a este nuevo colectivo, lo que ha propiciado que la enseñanza de ELE haya experimentado una notable progresión, llegando a alcanzar cotas impredecibles en sus primeros años. Sobre esta evolución, Villalba y Hernández (2008: 13) afirman lo siguiente:

En los últimos veinte años la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes se ha convertido en una actividad habitual en la mayor parte de los centros educativos. En consecuencia, las distintas administraciones educativas han destinado medios y recursos humanos específicos para la atención a los alumnos extranjeros, aunque con diferencias muy significativas en cuanto a la concepción de los programas y a la finalidad de los mismos. Es evidente también, que la situación ha evolucionado notablemente a lo largo de este tiempo, produciéndose cambios espectaculares que difícilmente se podrían imaginar en un principio. Tanto es así, que, en muchos aspectos, España se encuentra por delante de otros países de nuestro entorno.

¹ Datos del año 2022, extraídos de la web de la Comisión Europea (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5985)

² Instituto Nacional de Estadística.

Respecto a los alumnos inmigrantes, es importante diferenciar entre aquellos que están en edad de escolarización, que pasarán a formar parte del sistema educativo, y los adultos en edad laboral, que necesitarán las herramientas comunicativas para desenvolverse en un oficio de forma inmediata. La relevancia de esta división reside en las necesidades de cada uno de los colectivos, que habrá que tener en cuenta a la hora de realizar la correspondiente planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. En ambos casos, la base sobre la que se sustentará la educación deberá centrarse en un modelo integrador e inclusivo, donde tengan cabida todos los alumnos sin importar su procedencia, etnia o religión. No obstante, atender las necesidades específicas y los objetivos de cada grupo será indispensable si queremos aportar una formación veraz y útil, como marcan las bases de la enseñanza de ELE para inmigrantes. Por este motivo, podemos considerar la enseñanza de ELE para inmigrantes dentro del EFE, pues, como hemos visto, debemos adaptar las situaciones de enseñanza-aprendizaje a las necesidades y características concretas de cada colectivo, ya sean estas educativas o laborales. A continuación, presentamos un análisis más pormenorizado de ambos colectivos.

2.1.2.1. ELE para inmigrantes dentro del ámbito educativo

Dentro del ámbito educativo se integran aquellos migrantes que estén en edad de escolarización obligatoria, comprendida desde los 6 hasta los 16 años. Los alumnos pertenecientes a este grupo se incluirán dentro del sistema educativo, donde se les facilitará una formación específica con la finalidad de que adquieran las competencias lingüísticas básicas para poder adherirse al currículo educativo vigente.

Esta formación y medidas específicas dependerán del espacio geográfico donde se produzca la escolarización. Siguiendo a Nikleva y López-García (2016), en todas las comunidades autónomas españolas existen diferentes formas de actuación en función del enfoque, pero todas se asemejan en lo fundamental: la inclusión, en primera instancia, de este alumnado en aulas de acogida o de ATAL³, donde recibirán apoyo en español como lengua vehicular hasta que adquieran las competencias para incorporarse a las asignaturas impartidas en español.

³ Aulas Temporales de Adquisición Lingüística.

Llegados a este punto, resulta pertinente indagar en el tratamiento que el alumnado inmigrante recibe dentro de las instituciones educativas, poniendo el énfasis en las aulas de ATAL. En el caso de Andalucía, las primeras alusiones a estas aulas se remontan al año 1995-1996, con la elaboración de una propuesta de educación intercultural como respuesta a la masiva incorporación de alumnado inmigrante en las aulas. Esta propuesta fue elaborada por el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de la provincia de Almería. Dentro de esta iniciativa aparecerán por primera vez estas aulas, que serán instauradas, con carácter experimental, en el curso 97/98 en dos colegios públicos de la provincia.

En relación con la legislación educativa, las primeras menciones a los grupos de alumnado con necesidades específicas de adquisición lingüística se recogerán de forma oficial en la *Ley Orgánica de Calidad de la Educación de 2002* (en adelante L.O.C.E.). Esta ley tratará las necesidades específicas de este nuevo grupo de alumnado dentro de los catalogados como “alumnos con necesidades específicas”. Sin embargo, la L.O.C.E. no llegará a entrar en vigor, debido a una paralización de la misma antes de ser instaurada. En consecuencia, no será hasta el año 2006, con la instauración de la *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación* (en adelante L.O.E.), cuando estas nuevas consideraciones entren en vigor. Esta ley seguía incluyendo a este colectivo dentro del alumnado con necesidades específicas. Sobre esto, Martínez (2018: 397) señala lo siguiente:

Si analizamos más en profundidad esta ley, la L.O.E (2006) en su Título II, Capítulo II, sección tercera, habla de alumnos que se integran de forma tardía al sistema educativo español, y promueve “programas específicos” para los “alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o conocimientos básicos” con el fin de facilitar su incorporación al curso correspondiente[...] En esta línea, la misma ley afirma que el “desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios” lo que da pie a la simultaneidad de estos programas específicos con el aula ordinaria a lo largo del curso escolar, aunque no implique su asociación o fusión.

En las primeras fases de su aplicación, se abogó por la creación de aulas específicas donde estos alumnos se separaban del resto del alumnado, en sesiones puntuales, hasta que

lograran adquirir las competencias lingüísticas básicas para poder adherirse al grupo clase. Esta primera ley hace referencia a la inclusión del alumnado en un grupo ordinario de clase, con salidas puntuales a la clase de ATAL, con el fin de evitar la segregación y facilitar la inclusión del alumnado en la realidad del centro.

En 2007 aparecerá la *ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística*. En esta orden se proporcionan una serie de directrices para la inclusión, enseñanza, control y evaluación del alumnado dentro de los centros educativos de Andalucía, que ayuda a establecer unas bases más claras para su correcta implementación. Años después, la *Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa* (en adelante LOMCE) no supondrá ningún cambio, pues los artículos relativos a este colectivo no se modifican en relación con los planteamientos previos, por lo que la *ORDEN de 15 de enero de 2007* seguirá marcando las principales pautas de actuación.

Por su parte, en la *Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía*, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas. Esta orden continúa en la línea de los documentos anteriores, incluyendo al alumnado inmigrante con necesidades lingüísticas específicas dentro del alumnado con necesidades educativas específicas.

Como se ha podido comprobar, todas las directrices en materia educativa abogan por la implementación de un sistema mixto. Esta modalidad mixta, entre un enfoque segregacionista, en una primera instancia, para adquirir los conocimientos básicos para poder desenvolverse con eficacia dentro del currículo, y el enfoque inclusivo posterior, introduciendo al nuevo alumnado dentro del aula, presenta una gran cantidad de ventajas, no solo a nivel lingüístico, sino a nivel integrador, que es otra de las finalidades de la educación. No obstante, este sistema no está libre de críticas, generalmente causadas por la desconexión de las medidas y actuaciones con la cultura del alumnado inmigrante. Los autores que critican el sistema mixto suelen basar su defensa en la problemática que genera la segregación de este

alumnado, que puede entorpecer la inclusión y la interculturalidad de la clase (Guerrero, 2013).

Después de lo expuesto, el sistema mixto se erige como el método más eficaz por el momento. A pesar de tener sus detractores, son más los beneficios que reporta que las problemáticas que pudiera ocasionar, por lo que la gran mayoría de centros educativos en Andalucía lo están implementando. Sin embargo, este modelo no es sencillo de aplicar, pues implicará la coordinación de los docentes de PT y ATAL con el resto de profesorado, con el fin de trabajar en una misma dirección. Además de esto, será necesaria la implantación de programas externos que refuercen, en horario extraescolar, estos conocimientos. Estos programas externos son los denominados Programas de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes (PALI, en adelante). A pesar de las dificultades que presenta su aplicación, este sistema híbrido es el que mayores beneficios y resultados presenta, como defiende Galloso (2023: 35):

Su integración requiere medidas que, preferentemente, deberían realizarse dentro del ámbito escolar, para evitar la posible desigualdad y discriminación que supondría realizarlas en centros de acogida de inmigrantes, ya que la educación inclusiva que tenemos como meta está basada en la convivencia intercultural [...] Llevar a cabo con éxito el aprendizaje de la lengua española supone una condición indispensable para la asimilación de otros contenidos [...] Para una mayor eficiencia y más posibilidades de éxito, el profesorado que lleva a cabo los programas de apoyo lingüístico que se realizan en todas las comunidades deberían tener una formación en didáctica de segundas lenguas, lo que no siempre ocurre.

En consecuencia, las situaciones de enseñanza-aprendizaje con alumnado inmigrante en edad escolar deberán ir destinadas al desarrollo de las competencias básicas para lograr adherirse, lo más rápido posible, al currículo educativo correspondiente a su edad. Para ello, deberá existir una coordinación eficaz entre los especialistas, los docentes generalistas y los programas de apoyo educativo, con el fin de trabajar de forma conjunta para mejorar la asimilación de las competencias lingüísticas. Este proceso tendrá que realizarse principalmente dentro del ámbito educativo, con el fin de promover la inclusión, aunque en ocasiones, será necesario apoyar el trabajo realizado con los programas de PALI, que, como se ha mencionado con anterioridad, tendrán lugar en horario extraescolar.

2.1.2.2. *ELE para inmigrantes dentro del ámbito laboral*

Cuando aludimos al ámbito laboral, nos referimos al colectivo de personas inmigrantes de edades comprendidas entre los 18 y los 45 años que llegan a España, casi en su totalidad, en busca de nuevas oportunidades de trabajo. Estas llegadas se producen desde todas las partes del mundo, aunque, principalmente, del norte de África, según los datos proporcionados por el INE, ya expuestos con anterioridad. El hecho de proceder de una región donde el español carece de una presencia significativa conlleva que su nivel inicial sea muy bajo, no llegando, en la mayoría de los casos, a alcanzar el nivel umbral marcado por el *MCER*. Esto originará una desconexión lingüística que les dificultará desempeñar su cometido de forma eficiente.

Ante esta problemática, la necesidad de cursos de Español con Fines Laborales (EFL) para dar respuesta a esta carencia resulta cada vez más necesaria. Esta formación deberá ir destinada a dotar a los migrantes de los conocimientos necesarios para poder desempeñarse dentro del ámbito laboral, facilitando así la incorporación al mundo laboral y, por ende, la inclusión dentro de la sociedad, que, sin el idioma, difícilmente se podría lograr. Sobre los objetivos de estas enseñanzas, García Flores (2008: 2) aclara lo siguiente:

Se trata de conseguir en el menor tiempo posible unas estrategias de comunicación en lengua española estándar junto con las características localistas de la zona donde se hayan ubicado, que les permita poder desempeñar su misión laboral y sus actividades diarias más cotidianas de la manera más óptima. Por lo tanto, las pretensiones son conseguir un nivel A2 de acuerdo a lo estipulado en el Marco Común Europeo de Referencia, partiendo de un nivel de lengua española extremadamente bajo.

Pero para cumplir estos objetivos debemos tener presente una serie de factores a la hora de planificar los cursos, pues la procedencia, la edad y objetivos de los estudiantes suelen ser muy dispares, lo que complica en demasía la aplicación de unas directrices comunes para su aplicación. En este sentido, Nikleva y López-García (2016: 35) sostienen que “El planteamiento de la enseñanza de español para inmigrantes nos sitúa ante un complejo y variado escenario [...] En este ámbito hay que tener en cuenta y programar la enseñanza según las necesidades y los tipos de trabajo que suelen tener”. Por su parte, el

Instituto Cervantes, en este campo publicó *Español como nueva lengua. Orientaciones un curso de emergencia destinado a inmigrantes adultos* (2005), otro recurso a tener en cuenta a la hora de planificar cursos en este ámbito. No obstante, se trata de una herramienta orientativa donde se aportan recursos susceptibles de ser adaptados a la realidad de cada aula.

Llegados a este punto, nos parece pertinente establecer una diferenciación entre EFE, abordado en apartados anteriores, y EFL, pues son términos que, dentro del campo laboral, pueden llevar a confusión si no se conocen sus características específicas. Para ello, sobre este particular, Villalba y Hernández (2005) aclaran que el EFE es una enseñanza más destinada a un colectivo con alta cualificación profesional y que demanda la adquisición de una L2 después de haber adquirido una cierta soltura en esa lengua, con el objetivo de afianzar sus habilidades lingüísticas dentro de un determinado campo de trabajo. En contrapartida, para estos autores, el EFL estaría destinado a los trabajadores, que también demandan necesidades lingüísticas, pero que carecen de un conocimiento y formación previa en el campo, por lo que el aprendizaje del español se presenta como una necesidad latente y no como una especialización dentro de un ámbito específico, como sucedía con el EFE.

Así pues, podemos afirmar que la enseñanza de español para inmigrantes adultos se presenta como una primera necesidad para los usuarios, pues es la puerta de entrada al mundo laboral, que, en definitiva, es el objetivo primordial de la mayoría de ellos. De este mismo modo, los docentes y las programaciones deberán actuar en consecuencia, teniendo en cuenta las características y los objetivos específicos del grupo destinatario, con el fin de dar respuesta a sus necesidades de una forma eficaz.

2.1.3 Revisión de materiales de ELE para inmigrantes

Si nos remitimos al punto anterior, ha quedado contrastado que para que una programación en materia de ELE para inmigrantes tenga éxito tendremos que prestar especial atención a las necesidades específicas de cada grupo, como colectivo, y de cada individuo, como ser independiente y, por consiguiente, con sus propias metas. A este respecto, disponemos de algunos materiales que nos pueden servir de guía orientativa a la hora de llevar a cabo la planificación de la enseñanza. No obstante, estos nunca deberán contemplarse como un itinerario absoluto que se deba seguir al pie de la letra, pues, como hemos señalado previamente, el fin de los programas de EFE para inmigrantes es atender las necesidades

lingüísticas básicas de cada individuo o colectivo. Las siguientes palabras de Miquel (2003: 14) reafirman este planteamiento:

La enseñanza debe programarse de acuerdo con las necesidades, expectativas y características del público destinatario. Ello implica una verdadera preocupación por saber qué es lo que necesitan y esperan los inmigrantes, para qué quieren aprender español, en qué contextos van a desenvolverse, etc.

Dentro de los manuales de ELE, debemos diferenciar aquellos que van destinados a un grupo genérico, que representan la gran mayoría, de aquellos que van enfocados a la enseñanza de ELE para inmigrantes y refugiados, que no son tan prolijos. Es importante realizar esta distinción debido a las características específicas que poseen cada uno de ellos. En los manuales generalistas, los temas que se presentan son ajenos a la realidad de los inmigrantes o refugiados, pues contienen unos referentes socioculturales europeos con los cuales no pueden identificarse, excluyen personas con un nivel educativo y socioeconómico bajo y, por último, el tipo de actividades y técnicas son desconocidas para ellos, por ejemplo, pueden no saber lo que es un cómic o no conocer la mecánica detrás de los ejercicios de rellenar huecos (Yáñez, 2020). Consecuentemente, los manuales generalistas rara vez se podrán aplicar dentro del contexto de ELE para inmigrantes.

La principal ventaja de usar manuales especializados reside en el diseño y presentación de las tareas, que se amoldarán al contexto y realidad de los alumnos, representando situaciones con las que ellos están familiarizados. Los materiales incluyen ejemplos, imágenes, dibujos e ilustraciones que se corresponden con recursos con los que se van a encontrar en la realidad: documentos administrativos, impresos de la seguridad social, empadronamientos, recetas de fármacos, etc. Miquel (1995). Además, los grupos y personajes representados en estos manuales no están supeditados al canon europeo, que suele ser habitual en los manuales generalistas. De esta forma, los manuales especializados acostumbra a representar situaciones más cercanas a la realidad de los discentes, fomentando la conexión con el contexto. Estas ventajas favorecen una mayor inmersión en las situaciones de enseñanza-aprendizaje, al estar más conectadas con su cultura. En contrapartida, debemos mencionar la escasez de estos manuales y la pobreza en sus diseños

y materiales de edición, ocasionada por la falta de respaldo de las editoriales en su creación, pues estos suelen surgir por iniciativa de los propios profesores, por asociaciones y por ONG.

Llegados a este punto, presentaremos un panorama general de los manuales de ELE para inmigrantes disponibles hasta la fecha. Para ello, en primer lugar, nos basaremos en la clasificación realizada por Villalba y Hernández (2003) que, si bien no es muy actual, nos aporta una interesante clasificación y un amplio corpus, que nos ayudará a mirar con perspectiva los manuales más recientes, para, posteriormente, completar esta clasificación con aquellos que han sido publicados *a posteriori*.

Retomando la citada clasificación realizada por Villalba y Hernández (2003), y con el fin de hacer aún más completa la misma, hemos incluido el año de publicación y los autores de los manuales expuestos en dicho trabajo. Los autores de esta clasificación la realizan atendiendo a tres grupos principales:

a) En función de su finalidad

Estos manuales se clasifican en función del objetivo final de aprendizaje, atendiendo a las necesidades específicas del alumnado al que se dirigen. Para ello, se establecen los siguientes bloques: enseñanza oral del español, combinación de destrezas, enseñanza del español con fines laborales y materiales de alfabetización.

Enseñanza oral del español	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Modelo de programación de curso de lengua oral para inmigrantes no alfabetizados</i> (Miquel, 1991). - <i>Recursos para la enseñanza oral del español a inmigrantes analfabetos en su lengua materna</i> (Villalba y Hernández, 2003). - <i>Meloral</i> (Oestreicher y Ramírez, 1992).
Combinación de destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - <i>¡Hola Escuela!</i> (AA.VV., 1996). - <i>Una rayuela</i> (Candela y Benegas, 2000). - <i>Español para ti. Iniciación en ambientes educativos múltiples</i> (Hervás, 2002). - <i>Udicom (Unidades didácticas de compensatoria)</i>. (Ruíz, 2001). - <i>Interculturalidad. Material de trabajo</i> (Borreguero, 1996). - <i>Intercambio de culturas</i> (Álvarez, 1998).

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Curso de castellano para inmigrantes y refugiados</i> (Jiménez, Amusquivar y Novo, 1999). - <i>Proyecto forja</i> (Galvín, García, Moreno y Santiago, 1998). - <i>Mis primeros días</i> (Muñoz, 2002).
ELE con fines laborales		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Aprendiendo un idioma para trabajar</i> (Cruz roja española, 2002).
Alfabetización	a) Solo alfabetización	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cuadernos de alfabetización</i> (Cruz roja española, 2001). - <i>Plan de Formación Integral Ciudadana de Melilla</i> (VV.AA., 1992).
	b) Materiales mixtos (Alfabetización y español como L2)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Portal. Español para inmigrantes</i> (Martínez, 2002). - <i>Manual de Lengua y Cultura</i> (Castillo, Miralles, Navarro y Sidera, 1996). - <i>Contrastes</i> (Ministerio de Cultura y Educación, 1998). - <i>En contacto con...</i> (Díaz, 2001).
	c) Diccionarios temáticos ilustrados	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Una escuela para todos</i> (Arnaiz, 2003). - <i>Español para inmigrantes. Material de apoyo</i> (Junta de Andalucía, 1996).

Tabla 1. Materiales para la enseñanza del español en función de su finalidad. Fuente: Villalba y Hernández (2003: 138)

b) En función del tipo de estudiante

En este caso, se atiende principalmente a la edad de sus destinatarios (Primaria, Secundaria o adultos).

Primaria (de 8 a 11 años)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>¡Hola escuela!</i> (AA.VV., 1996). - <i>Una rayuela</i> (Candela y Benegas, 2000). - <i>Español para ti. Iniciación en ambientes educativos múltiples</i> (Hervás, 2002). - <i>Udicom (Unidades didácticas de compensatoria)</i> (Ruíz, 2001). - <i>Una escuela para todos</i> (Arnaiz, 2003). - <i>Español para inmigrantes. Material de apoyo</i> (Junta de Andalucía, 1996). - <i>Interculturalidad. Material de trabajo</i> (Borreguero, 1996).
---------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mis primeros días</i> (Muñoz, 2002).
	ESO (de 12 a 16 años)	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Intercambio de culturas</i> (Álvarez, 1998). - <i>Recursos para la enseñanza oral del español a inmigrantes analfabetos en su lengua materna. Primer y segundo ciclo de la ESO</i> (Villalba y Hernández, 2003).
Adultos	a) Mujeres senagambianas	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Modelo de programación de cursos de lengua oral para inmigrantes no analfabetos.</i> (Miquel, 1991).
	b) Adultos de distinta procedencia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Portal. Español para inmigrantes</i> (Martínez, 2002). - <i>Contrastes</i> (Ministerio de Cultura y Educación, 1998). - <i>Aprendiendo un idioma para trabajar</i> (Cruz roja española, 2002). - <i>Cursos de español para inmigrantes refugiados.</i> (Jiménez, Amusquivar y Novo, 1999). - <i>Proyecto Forja</i> (Galvín, García, Moreno y Santiago, 1998). - <i>En contacto con...</i> (Díaz, 2001). - <i>Manual de Lengua y Cultura</i> (Castillo, Miralles, Navarro y Sidera, 1996). - <i>Cuadernos de alfabetización</i> (Cruz roja española, 2001). - <i>Meloral</i> (Oestreicher y Ramírez, 1992).

Tabla 2. Materiales para la enseñanza de español en función del tipo de estudiante. Fuente: Villalba y Hernández (2003: 139)

c) En función del enfoque metodológico

Enfoque comunicativo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>¡Hola escuela!</i> (AA.VV., 1996). - <i>Aprendiendo un idioma para trabajar</i> (Cruz roja española, 2002). - <i>Proyecto Forja</i> (Galvín, García, Moreno y Santiago, 1998). - <i>Curso de castellano para inmigrantes y refugiados</i> (Jiménez, Amusquivar y Novo, 1999). - <i>Modelo de programación de curso de lengua oral para inmigrantes no alfabetizados</i> (Miquel, 1991).
----------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Recursos para la enseñanza oral del español a inmigrantes analfabetos en su lengua materna. Primer y segundo ciclo de la ESO</i> (Villalba y Hernández, 2003). - <i>Mis primeros días</i> (Muñoz, 2002). - <i>Manual de Lengua y Cultura</i> (Castillo, Miralles, Navarro y Sidera, 1996).
Enfoque por tareas	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Una rayuela</i> (Candela, 2000). - <i>Intercambios culturales</i> (Álvarez, 1998).
Métodos de base estructural	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Meloral</i> (Oestreicher y Ramírez, 1992). - <i>Interculturalidad. Material de trabajo</i> (Borreguero, 1996). - <i>En contacto con...</i> (Díaz, 2001).

Tabla 3. Materiales para la enseñanza de español en función del enfoque metodológico. Fuente: Villalba y Hernández (2003: 140)

Como podemos apreciar, esta clasificación solo incluye manuales anteriores al año de publicación del artículo, lo que hace que gran parte de estos materiales hayan quedado algo anticuados para su aplicación hoy en día. Sin embargo, sí que nos puede servir como guía a la hora de seleccionar aquellos que más se adapten a las necesidades de nuestro grupo objetivo, agilizando así la construcción de un corpus fidedigno.

A este respecto, nos parecen muy significativas las conclusiones que los autores realizan sobre los manuales disponibles, en los que resaltan algunas problemáticas destacables. En primer lugar, se refieren a una desconexión con las características propias de la didáctica del EL2 generalizada en todos los manuales. Por otro lado, señalan la homogeneidad del alumnado destinatario, correspondiéndose con el estereotipo social existente (hombre, joven, subsahariano o magrebí y analfabeto). Asimismo, aluden a la incomodidad que generan, para gran parte del alumnado, algunos de los temas tratados en los manuales, afirmando: “Difícilmente muchos estudiantes se podrán llegar a sentir cómodos con materiales en los que aparecen temas como la higiene, con personajes exclusivamente africanos” (Villalba y Hernández, 2003: 150). Finalmente, ponen de manifiesto la falta de colaboración de las instituciones públicas, fundaciones y empresas

privadas con las editoriales españolas para que estas se encarguen de publicar los manuales, mejorando así considerablemente su calidad formal y técnica.

Con el fin de completar el corpus anterior con otros manuales de publicación más reciente, presentamos ahora la nómina correspondiente en función de unos criterios diferentes a los utilizados por Villalba y Hernández (2003). En este caso, los clasificaremos atendiendo a dos características principales: por un lado, el nivel de los discentes y, por otro, el grupo objetivo de trabajo.

Alfabetización A1		
Manual	Alumnado destinatario	Descripción
<i>Aprendemos castellano. Cuadernillo de actividades.</i> (González, 2025).	Adolescentes	Cuadernillo de actividades de apoyo dentro del aula de Lengua Castellana y Literatura para inmigrantes sin dominio del español.
<i>Español para niños y jóvenes.</i> (Universidad autónoma de Madrid, 2025).	Niños Adolescentes	Material destinado a la alfabetización de niños y adolescentes de entre 8 y 18 años. Consta de 22 fichas ilustradas correspondientes al nivel A1-A2, divididas en tres secciones, las dos primeras para niños y la tercera para adolescentes. Tratan temas como la familia, la vida cotidiana, fauna y flora, entre otras.
<i>Integra: Manual de alfabetización para inmigrantes. Vol. 1, 2 y 3</i> (Capilla, El Kouss y Prat, 2022).	Niños Adolescentes	Manuales de alfabetización para inmigrantes. Ideales para adquirir los procesos de lecto-escritura, centrandose su metodología en la adquisición y reconocimientos de las grafías y los fonemas del español. Cada manual aumenta la complejidad de los contenidos.
<i>Integra NEO: Manual de neolectura y neoescritura. Vol 1 y 2</i> (Capilla, El Kouss y Prat, 2023).	Niños Adolescentes	Manuales centrados en mejorar la fluidez lectora y de escritura del alumnado. Mediante su seguimiento, el alumnado obtendrá las destrezas necesarias para adherirse al nivel A-1.
<i>Tejiendo español</i> (Delgado, García-Rossel, Melón, Sánchez, Montes y Torrijo, 2020).	Adultos	Manuales destinados a dar los primeros pasos en la adquisición del español. Basados en una metodología comunicativa y participativa, se fijan como objetivo aportar los recursos lingüísticos necesarios para que los discentes sean capaces de desenvolverse en su día a día.

<i>Manual de ELE para inmigrantes y refugiados</i> (VV.AA., 2023)	Adultos	Manual destinado a inmigrantes y refugiados que aporta los conocimientos lingüísticos para realizar una correcta incorporación a la vida en sociedad. Se tratan temas como el alquiler de vivienda, la visita a un centro médico, etc.
<i>El español para tod@s</i> (Gata y Martínez, 2014)	Niños Adolescentes	Manual basado en la adquisición del español atendiendo a las cuatro destrezas principales: comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita. Además, presenta un gran interés en el léxico relacionado con el centro educativo y las actividades realizadas en este.
<i>¿Cómo se dice...? Manual de español para inmigrantes</i> (Íñigo, Rey y El Benai, 2006).	Adultos	Manual para iniciarse en los procesos comunicativos en español. Mediante este manual, los alumnos aprenderán a pedir y dar información personal y profesional. También se tratan temas culturales como, por ejemplo, costumbres y fiestas. La metodología sobre la que se sustenta es comunicativa y participativa, con actividades variadas donde la comunicación será el hilo conductor.
<i>¿Cómo se escribe...? Manual de español para inmigrantes</i> (Íñigo y Rey, 2006).	Adultos	Manual para adquirir los recursos lingüísticos básicos para desarrollar funciones y tareas cotidianas dentro de la sociedad. La metodología combina oralidad y lecto-escritura, dándole mayor peso a la lecto-escritura.
Nivel A2		
<i>Español para niños y jóvenes.</i> (Universidad autónoma de Madrid, 2025).	Niños Adolescentes	Material destinado a la alfabetización de niños y adolescentes de entre 8 y 18 años. Consta de 22 fichas ilustradas correspondientes al nivel A1-A2, divididas en tres secciones, las dos primeras para niños y la tercera para adolescentes. Tratan temas como la familia, la vida cotidiana, fauna y flora, entre otras.
<i>¿Cómo se dice...? Manual de español para inmigrantes A-2</i> (Íñigo y Rey, 2006).	Adultos	Manual destinado a adquirir las destrezas lingüísticas relacionadas con los procesos cotidianos: hacer la compra, visitar el médico, pedir citas telefónicas, etc. Basado en una metodología comunicativa y participativa.
<i>Manual de ELE para inmigrantes y refugiados</i> (VV.AA., 2023)	Adultos	Manual destinado a inmigrantes y refugiados que aporta los conocimientos lingüísticos para realizar una correcta incorporación a la vida en sociedad. Se tratan temas

		como el alquiler de vivienda, la visita a un centro médico, etc.
--	--	--

Tabla 4. Clasificación manuales ELE para inmigrantes 2003-2025. Fuente: elaboración propia

Realizada esta clasificación, cabe destacar la escasez de manuales específicos más allá del nivel A2. Esto se debe a que los alumnos con un nivel superior a este se pueden incorporar a un curso de nivel B1 genérico, pues adquiridos los conocimientos básicos, el estudio del idioma se estandariza, dejando de lado las especificaciones particulares vinculadas a la procedencia o características concretas del alumnado.

2.2. El método comunicativo como vía para la adquisición de una segunda lengua

Con el fin de contextualizar teóricamente los principios metodológicos en torno a los que se articulará la propuesta didáctica que se presentará más adelante, esta segunda parte del marco teórico se dedicará a la exposición de algunas consideraciones al respecto. En primer lugar, comenzaremos realizando una breve revisión teórica de los métodos en las enseñanzas de lenguas, centrándonos en los enfoques más destacados. Sin embargo, previamente, al igual que se ha llevado a cabo con otros términos en páginas precedentes, nos centraremos ahora en la definición de enfoque y método. Sobre el primero, el *Diccionario de términos clave de ELE* (AA.VV., 2008) determina que:

Se trata de la concepción sobre la naturaleza de la lengua y su proceso de aprendizaje que subyace explícita o implícitamente a toda práctica didáctica. Un mismo enfoque puede desarrollarse en más de un tipo de programa. Los enfoques se basan en unos principios teóricos derivados de unas determinadas teorías sobre la lengua y su aprendizaje. Las teorías lingüísticas tratan de definir un modelo de competencia lingüística, así como los elementos básicos de la organización lingüística y el uso de la lengua. Con respecto a las teorías de aprendizaje, éstas intentan establecer los procesos centrales de aprendizaje y las condiciones que facilitan un aprendizaje eficaz de la lengua.

En relación con el segundo término, la obra que seguimos aclara que:

Un método es un conjunto de procedimientos, establecidos a partir de un enfoque, para determinar el programa de enseñanza, sus objetivos, sus contenidos, las técnicas de trabajo,

los tipos de actividades, y los respectivos papeles y funciones de profesores, alumnos y materiales didácticos.

En esta misma línea, las aportaciones realizadas por Richards y Rodgers (2003: 239-240) también nos parecen útiles para aclarar la diferencia entre ambos términos:

Un enfoque es un conjunto de creencias y principios que se pueden utilizar como base para enseñar un idioma. [...] El método, por otra parte, es un diseño o sistema docente específico basado en una teoría concreta de la lengua y del aprendizaje de idiomas. Contiene especificaciones detalladas sobre el contenido, los papeles de profesor y alumno, y los procedimientos y técnicas de enseñanza. Posee una relativa fijeza en el tiempo y hay por lo general poco ámbito para la interpretación individual. [...] Comparados con los enfoques, los métodos suelen resistir relativamente poco tiempo en la reserva.

Atendiendo a estas consideraciones, podemos concluir que los enfoques pedagógicos aportan una serie de principios útiles que pueden ser aplicados en las diferentes propuestas didácticas, otorgando al docente una gran libertad a la hora de planificar y ejecutar las programaciones. En contrapartida, los métodos se presentan como unos elementos más estructurados y con menos libertad, limitando la capacidad del docente para realizar variaciones o adaptaciones, pues los métodos nos aportan directrices muy concretas sobre su aplicación y funcionamiento, rompiendo así con la flexibilidad que aportaban los enfoques.

Una vez aclarados estos conceptos, procedemos a exponer las características de algunos de los métodos que se han ido sucediendo hasta llegar al comunicativo. Para ello, nos basaremos en los trabajos de Richards y Rodgers (2003) y Martín (2010).

a) El método de gramática y traducción

Este método surgió en Estados Unidos, de la mano del estadounidense Sears, en el año 1845. También denominado método prusiano o método tradicional. Las características principales de este método eran las siguientes:

- El objeto de estudio es aprender una lengua extranjera con el fin de leer su literatura. Para ello, se parte del análisis de las reglas gramaticales,

continuando con la aplicación de este conocimiento a la tarea de traducción de oraciones y textos.

- La lectura y la escritura son el foco principal, desestimando el habla y la escucha.
- El vocabulario adquirido se reduce solamente al tratado en los propios textos.
- La oración es la unidad fundamental, pues se considera que el trabajo con esta facilita el aprendizaje de un idioma.
- Se enfatiza la corrección del alumnado, logrando un alto nivel en la traducción.
- La gramática se adquiere de forma deductiva.
- La lengua materna se utiliza como medio de enseñanza de los nuevos conocimientos, para facilitar la comprensión y establecer conexiones entre la LM y la L2 del alumno.

Este método dominará la enseñanza de lenguas desde 1840 hasta 1940. En la actualidad, con diversas modificaciones, sigue presente en algunas partes del mundo.

b) El método directo

Es el método más extendido entre los métodos naturales. Surge de la idea de enseñar una lengua extranjera como se adquiere una lengua materna, dándole más importancia a la conversación, a la demostración y a la acción. De este modo, los docentes deberían estimular el uso espontáneo de la comunicación, para que el alumnado, mediante la práctica en la lengua extranjera, sea capaz de inferir las reglas gramaticales del nuevo idioma. Este método se basa en los siguientes principios:

- La enseñanza se centra en su totalidad en la lengua objeto.
- Solamente se enseña el vocabulario y las estructuras cotidianas.
- Las destrezas comunicativas se desarrollan de forma estructurada, mediante situaciones comunicativas dentro de clase.
- La gramática se adquiere de manera inductiva.
- Los elementos novedosos se introducen de forma oral.
- El vocabulario se adquiere mediante la demostración, objetos y dibujos; el abstracto, por su parte, se adquiere mediante la asociación de ideas.

Este método tuvo gran auge en las instituciones de idiomas privadas, pero fue difícil su aplicación en los centros de educación secundaria públicos.

c) El método audio-oral

Desarrollado por Fries a mediados del siglo XX, quien implementó los principios del estructuralismo a la enseñanza del inglés. El método surge con la convicción de que el estudio de la lengua meta supone la adquisición de unos hábitos que culminarán en la repetición fonética y en la asimilación de estructuras gramaticales por medio de la realización de tareas escritas. Entre sus principales características, destacan las siguientes:

- La comunicación en el idioma extranjero resulta esencial.
- Se pone el foco en la adquisición de habilidades de habla y escucha, logrando grandes resultados en poco tiempo.
- El estudio de la gramática es inductivo.
- La estructura gramatical se prioriza sobre el vocabulario.
- Las actividades de completar huecos ganan gran importancia, tanto para la adquisición de conocimientos como para su evaluación.

d) El método situacional

También conocido como método oral, se desarrolló principalmente en Gran Bretaña entre los años 1930-1960, basado en los métodos constructivistas centrados en la imitación y el reforzamiento. Los principios sobre los que se sustenta son los siguientes:

- Dan más importancia a las estructuras de las programaciones.
- Se persigue una corrección ortográfica muy alta.
- La gramática se enseña de manera gradual y mediante métodos inductivos, predominando los ejercicios de sustitución.

Los procedimientos incluidos dentro del método contribuyeron a la evolución de los enfoques anteriores. Dentro de estos procedimientos destaca el modelo <P-P-P>, que estructuraba las clases en tres momentos: presentación, práctica y producción. Este modelo sigue presente en algunos países, debido a su marcada base gramatical.

e) El enfoque comunicativo

Sus inicios se fijan a finales de los años 60 en Inglaterra, aunque no se consolidará hasta los años 70. Este enfoque apareció como contrapartida a los métodos estructurales presentes en los periodos anteriores. Este método puso en valor la importancia de la comunicación por encima de los conocimientos de las estructuras lingüísticas, con más presencia en los enfoques previos. Por lo tanto, su principal objetivo es lograr que los alumnos logren adquirir la competencia comunicativa, siendo capaces de expresarse, comprender, preguntar y comunicar en la L2 o LE.

Si ponemos el foco en los impulsores de esta metodología, debemos referirnos a Dell Hymes que, además de introducir el término “competencia comunicativa”, realizó grandes aportaciones al enfoque. Para Hymes, el enfoque comunicativo debía seguir una visión generalista, incluyendo la comunicación y la cultura. Hymes pensaba que un individuo que adquiere la competencia comunicativa ha adquirido no solo el conocimiento necesario para comunicarse, sino también la habilidad para usar la lengua de forma adecuada atendiendo al contexto. Otro autor importante dentro de la evolución del método comunicativo fue Michael Halliday, quien publicó diferentes libros y artículos que establecen una sólida teoría sobre las funciones de la lengua que, para algunos autores (Brumfit y Johnson, 1979; Savignon, 1993), enriquece la teoría de Hymes. Posteriormente, Canale y Swain (1980) introducirán las cuatro dimensiones de la competencia comunicativa:

- Competencia gramatical
- Competencia sociolingüística
- Competencia discursiva
- Competencia estratégica

Por último, Wilda Rivers, en su libro *Teaching Foreign-Language Skills* (1981), abogará por la importancia de la creación de un entorno de aprendizaje que fomente las situaciones comunicativas reales. Para ello, incide en la importancia del uso de tareas que simulen situaciones reales de comunicación, en las que se trabajará en pequeños grupos, para facilitar el uso informal y distendido de la lengua, rompiendo así con la formalidad de las tareas anteriores y promoviendo la confianza y la espontaneidad. Además, la autora muestra un gran interés en los estudiantes, prestando atención a sus necesidades e inquietudes,

adaptando así las tareas y los contenidos a los contextos específicos de los aprendientes, lo que resultará de vital importancia en la enseñanza de LE o L2 para inmigrantes.

Richards y Rodgers (2003: 171-172) concretan los siguientes principios del enfoque que nos ocupa:

- Los alumnos aprenden un idioma mediante su uso para comunicarse.
- Una comunicación auténtica y con sentido debe ser la finalidad de las actividades en el aula.
- La fluidez es una importante dimensión de la comunicación.
- La comunicación supone la integración de diferentes habilidades lingüísticas.
- El aprendizaje es un proceso de construcción creativa e implica ensayo y error.

En los últimos tiempos, el enfoque comunicativo ha seguido evolucionando, introduciendo nuevos elementos y aportaciones de enfoques más recientes como el aprendizaje colaborativo (ACI, en adelante) y el aprendizaje basado en tareas (ABT, en adelante), actualizado así su método y adaptándose a las nuevas tendencias educativas. En este sentido, el ABT se concibe como un enfoque metodológico que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a la realización de una tarea final significativa y auténtica, la cual debe reflejar los usos reales de la lengua. Para completar esta tarea, el alumnado debe ir resolviendo una serie de actividades secuenciadas, denominadas posibilitadoras, que le proporcionan de manera gradual los recursos lingüísticos, pragmáticos y estratégicos necesarios (Zanón, 1999).

2.3. El modelo Flipped Learning como pedagogía emergente

En el siguiente epígrafe nos centraremos en los rasgos definitorios y procedimentales del enfoque pedagógico denominado Flipped Learning (FL, en adelante), sobre el que se vertebrará, aunque no exclusivamente, la propuesta didáctica incluida en la segunda parte de este trabajo. De este modo, trataremos de evidenciar cómo la aplicación de los planteamientos y principios del FL son susceptibles de ser aplicados en una programación de ELE con el fin de potenciar una enseñanza comunicativa de la lengua.

Sin embargo, antes de abordar las peculiaridades de este modelo, resulta pertinente realizar una breve aclaración terminológica sobre los términos Flipped Learning y Flipped Classroom (FC, en adelante), pues tienden a usarse indistintamente. Como exponen Martín

y Santiago (2016: 120): “Generalmente se le conoce como Flipped Classroom (Clase invertida) aunque en nuevas corrientes de aplicación se tiende a denominar Flipped Learning (Enseñanza invertida o inversa) precisamente debido al propósito de centrarse en el alumno y en su aprendizaje”. De esta forma, podríamos denominar el FC como la inversión estructural del aula tradicional, mientras que el segundo, FL, se orienta hacia un cambio más centrado en los procesos y el aprendizaje del alumnado, por lo que, desde este momento, nos referiremos al modelo como FL, pues engloba mejor nuestro propósito didáctico.

A continuación, se presenta un breve estado de la cuestión en el que se desarrollan los principales presupuestos de esta metodología. Para ello, nos basaremos en los trabajos de autores como Bergmann y Sams (2012), Tourón, Santiago y Díaz (2014), Peragón y Domínguez (2016 y 2017) y Santiago y Bergmann (2018), entre otros.

Los orígenes del modelo FL se sitúan en el año 2017, a partir de la publicación de la obra de Jonathan Bergmann y Aaron Sams. Sin embargo, esto será el culmen de un proceso de cambio en el paradigma educativo que se venía gestando desde finales del siglo XX. En este periodo aparecerán diversas propuestas educativas innovadoras como *Just in time Teaching* (Novak et al., 1999) o *Inverted Classroom* (Lage, Platt y Treglia, 2000), entre otras, que al final desembocarán en la creación del citado FL.

El modelo FL surge por la detección de Bergmann y Sams, profesores de química en un instituto de Colorado, de una serie de dificultades en su alumnado. Estas problemáticas venían derivadas de la falta de atención a las necesidades, motivaciones e inquietudes de los estudiantes, muchos de los cuales no tenían posibilidad de asistir de forma constante a clase. De este modo, los autores deciden dar un giro a su labor docente y comienzan a grabar las sesiones de clase en vídeo y a colgarlas en una plataforma para permitir así a los discentes acceder a los contenidos desde casa, y adquirir los conocimientos, que, anteriormente, se impartían en una clase magistral, de una forma autónoma. De este modo, el tiempo de clase sería utilizado para la resolución de dudas, la realización de tareas o de proyectos, rompiendo así con la estructura tradicional de enseñanza y fomentando un aprendizaje más significativo.

Bajo estas premisas nacerá el método FL, que rápidamente destacará por su gran potencial pedagógico para considerar, de una forma más individualizada, las necesidades específicas de cada alumnado. Fruto de esta creciente popularidad, en el año 2012, diversos autores, entre los que se encontraban Bergmann y Sams, crearán la *Flipped Learning Network*

(en adelante FLN), con el fin de aclarar algunas ideas erróneas sobre este método y aportar información relevante sobre el mismo. Así pues, proporcionan una definición formal del término y establecen los cuatro pilares básicos del FL, junto con unos indicadores para incorporar en la práctica docente⁴. En este sentido, el FLN aporta la siguiente definición del FL:

El Aprendizaje Invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza de la dimensión del aprendizaje individual, transformándose el espacio grupal restante en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que el facilitador guía a los estudiantes en la aplicación de los conceptos y en su involucramiento creativo con el contenido del curso. (FLN, 2014)

En cuanto a los pilares básicos, estos se estructuran en cuatro bloques, quedando organizados de la siguiente forma (FLN, 2014):

- Ambiente flexible: involucrando diversos estilos de aprendizaje y fomentando el trabajo cooperativo o individual; creando espacios flexibles donde el alumnado elige cuándo y dónde aprender.
- Cultura de aprendizaje: se traslada, de forma intencionada, la responsabilidad de la instrucción hacia un modelo centrado en el estudiante, en el que el tiempo en clase se destina a tratar temas con mayor profundidad o a crear experiencias de aprendizaje de mayor riqueza.
- Contenido dirigido: el docente pasa a ser un facilitador del aprendizaje y, como tal, deberá estar constantemente comprometido con facilitar el desarrollo conceptual de los alumnos.
- Facilitador profesional: el papel del facilitador será más importante, pues deberá preparar los materiales en línea y, durante el tiempo en clase, deberá llevar a cabo un seguimiento continuo y cercano a sus estudiantes, aportando feedback y evaluando el trabajo. De esta misma forma, el facilitador deberá estar al día en materia educativa y en constante formación y comunicación con otros facilitadores.

⁴ <https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/>

Todo esto ha generado la aparición de algunos estudios y publicaciones relativos a este contexto, que, unidos a la aplicación del modelo en diferentes ámbitos educativos, han contribuido a generar una visión global sobre los beneficios de implementarlo dentro de un aula (Tourón y Santiago, 2015: 210):

- Permite dedicar más tiempo a las diferencias y necesidades individuales del alumnado.
- Presenta un panorama comunicativo en el que se facilita el intercambio de información entre docentes, con el alumnado, con las familias y con la comunidad.
- Proporciona la posibilidad al alumnado de visionar las sesiones las veces que sean necesarias.
- Fomenta un ambiente colaborativo en el aula.
- Involucra a las familias en el proceso de aprendizaje.

Además de esto, debemos resaltar la facilidad del modelo para adaptarse a la nueva perspectiva educativa, centrada en un enfoque global y multidireccional, donde la utilización de las nuevas metodologías activas y la adecuación de las sesiones a las necesidades específicas del alumnado resulta imprescindible para ofrecer una educación real y de calidad. En este sentido, el FL casa muy bien con algunas de las metodologías emergentes más utilizadas, como son el aprendizaje basado en tareas (en adelante, ABT) o el diseño universal del aprendizaje (en adelante, DUA), entre otros. Esta simbiosis entre los diferentes enfoques ayuda a generar un ambiente de aprendizaje más dinámico y flexible, donde cada metodología aportará sus puntos fuertes para confeccionar una red educativa muy completa, en la que se darán respuesta a los principales problemas educativos que se han arrastrado durante años, maximizando así los beneficios de cada uno de ellos y ofreciendo un aprendizaje más versátil, inclusivo y con el foco puesto en el estudiante como responsable de su propio aprendizaje.

Como se puede constatar, sobre el papel, las virtudes del FL son numerosas, pero, llegados a este punto, nos surge una pregunta: ¿qué dicen las evidencias científicas sobre la realidad de implementar el modelo dentro de un aula? Algunos autores, ya citados (Santiago y Martín, 2015; Tourón y Santiago, 2015 y Santiago y Bergmann, 2018), coinciden en la idea

de que aún es pronto para establecer una conclusión clara sobre los resultados del modelo. Para ello, se apoyan en lo expuesto por Goodwin y Miller (2013). Esto se debe, en gran medida, a la relativa juventud del método en el momento en que se publicaron los estudios analizados. Si bien el corpus de investigaciones ha ido aumentando exponencialmente desde el año 2013, todavía es susceptible de ampliación.

Si bien las investigaciones empíricas no son muy prolijas, sí que podemos encontrar algunas que arrojan algunas evidencias sobre la mejora de la motivación o del rendimiento del alumnado con la aplicación del modelo (Bergmann y Sams, 2012; Szoka, 2013; Walsh, 2023). En el ámbito universitario, Domínguez y Peragón (2017) sostienen que implementar el FL en asignaturas de lengua y literatura española en la Universidad de Córdoba ha reportado varios beneficios. Los estudiantes han mejorado los resultados académicos, se sienten más motivados e implicados en las tareas, y los docentes también están más satisfechos con su práctica, al poder llevar sus clases a una nueva dimensión poniendo el énfasis en el desarrollo competencial del alumnado y en la mejora de la atención individualizada del alumnado. No obstante, resaltan que la metodología requiere una mayor carga para el docente, que necesita planificar las sesiones cuidadosamente y formarse en el uso de las nuevas tecnologías, lo cual puede ser un reto comparado con la educación tradicional.

En relación con los análisis y valoraciones realizados por el profesorado de otras etapas educativas, destacamos la tesis doctoral de Calvillo (2014), que recopila numerosas aportaciones de distintos autores (Chipps, 2013; Johnson y Renner, 2012 y Santiago, 2013).

Tras la revisión de las investigaciones expuestas, todos los autores coinciden, en gran medida, con las virtudes expuestas al principio del epígrafe. No obstante, también detectan una serie de dificultades que deben subsanarse, con el fin de que la instauración del modelo sea eficaz. Los factores a tener en cuenta son los siguientes:

- Acceso a las NTIC: hay que prestar atención a la accesibilidad del alumnado al uso de dispositivos y redes.
- Preparación y disposición del alumnado: es importante formar al alumnado para que sea capaz de afrontar las diferentes tareas de forma autónoma.

- Formación docente: el docente debe tener una formación dilatada y actualizada tanto en el uso de las nuevas tecnologías como en la implantación del modelo, con el fin de generar actividades y sesiones útiles.
- Programación: esta deberá ser personalizada y atender las necesidades específicas del grupo objetivo.
- Resistencia al cambio: prestar atención, sobre todo en las primeras sesiones, a la pérdida de interés y motivación que puede implicar el cambio de metodología en el alumnado.
- Evaluación continua: es necesario contar con mecanismos que nos permitan medir de una forma eficaz la adquisición de contenidos y el funcionamiento de las sesiones, permitiendo evaluar las diferentes tareas para subsanar posibles dificultades.

Así pues, el FL se configura como enfoque integral que, cuando se aplica con éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de aprendizaje como el que sugiere la propia Taxonomía de Bloom (Santiago, 2014; Anderson y Krathwohl, 2001; Bloom y Krathwohl, 1956), en la que se profundizará a continuación.

2.3.1. La integración de la Taxonomía de Bloom como recurso pedagógico en el modelo Flipped Learning

En el año 1956, el psicólogo educativo Benjamín Bloom desarrolló una taxonomía para clasificar los niveles de habilidades cognitivas necesarias para lograr un aprendizaje significativo. No obstante, según Munzenmaier (2013), la intención de Bloom no era diseñar una doctrina educativa, sino establecer un lenguaje común entre los docentes para la medición de los progresos educativos. Sin embargo, estas aportaciones, en última instancia, se convertirán en una herramienta indispensable para comprender los procesos de aprendizaje, estructurarlos y establecer unos objetivos claros.

Bloom estructuraba el aprendizaje atendiendo a tres elementos, denominados dominios:

- Dominio cognitivo: basado en el conocimiento.
- Dominio afectivo: basado en las actitudes y los sentimientos.
- Dominio psicomotor: basado en las habilidades físicas y motoras.

A pesar de la predisposición del autor para abordar los tres niveles de dominio, el documento original solo abordará el cognitivo, siendo los dos restantes tratados posteriormente por otros autores. En su trabajo original, Bloom dividía el dominio cognitivo en seis categorías, identificando cada una con un sustantivo y clasificándolas de forma jerárquica, formando así una pirámide (Figura 1).

Figura 1. Los seis niveles de dominio cognitivo de la Taxonomía de Bloom. Fuente: elaboración propia.

Esta taxonomía será objeto de diversas revisiones a lo largo de los años, siendo la más destacada la realizada por sus discípulos Anderson y Krathwohl (2001). Esta nueva revisión introducirá dos aspectos fundamentales: por un lado, se sustituirán los sustantivos utilizados para las categorías por verbos, plasmando así acciones más dinámicas (Figura 2) y, por otro lado, se presentará una nueva estructura de las dimensiones de la taxonomía, aportando una visión más abierta e interactiva, donde los procesos de aprendizaje no se contemplan solo de forma lineal, sino que se entenderá como un proceso más amplio y flexible, ayudando a comprender mejor la relación entre los objetivos, los contenidos y las habilidades.

Figura 2. Niveles de dominio tras la revisión de Anderson y Krathwohl (2001). Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, en el año 2008, Andrew Churches volverá a actualizar la taxonomía, para adaptarla a la era digital. En esta segunda revisión se añadirán nuevos verbos y herramientas del mundo digital a las diferentes categorías que permiten desarrollar las diferentes habilidades establecidas originalmente por Bloom. Además, esta nueva revisión no solo atenderá a los procesos cognitivos, sino que también englobará los métodos y herramientas que acompañan a cada una de las seis categorías fijadas (Parra, 2017).

Figura 3. Mapa de la Taxonomía de Bloom para la era digital.
Fuente: <https://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital>

Después de lo expuesto, ha quedado contrastada la importancia de conocer e introducir la Taxonomía de Bloom en cualquier programación educativa que se precie, pero aún con más énfasis si esta se apoya en elementos digitales, como es el caso del FL. En este sentido, algunos trabajos recientes centrados en este campo, como son los de Parra (2017) y Santiago (2019), resaltan la importancia del uso de la taxonomía dentro de un modelo de clase basado en el modelo FL, apoyándose en la idea de que, debido a la estructura del modelo, el alumnado dedicará el tiempo fuera del aula a realizar tareas poco complejas como, recordar o comprender, asimilando los contenidos necesarios para dedicar la sesión en el aula, donde contará con el apoyo del docente y los compañeros, a la realización de aquellas que presenten una mayor complejidad.

2.3.2. El modelo Flipped Learning como enfoque pedagógico en ELE

En relación con la aplicación del modelo FL en el aula de ELE, la bibliografía existente al respecto resulta bastante escasa. No obstante, contamos con algunos trabajos, como el realizado por Corcoba (2020), quien se basa, principalmente, en tres situaciones reales donde esta metodología ha supuesto un beneficio para la mejora de la calidad educativa en el aula de ELE. A partir de la investigación del autor al que seguimos, podemos concretar una serie de beneficios del FL aplicados al contexto que nos ocupa:

- Ofrece un mayor desempeño, por parte del alumnado, en alcanzar los objetivos marcados, debido a su implicación en las diferentes tareas.
- El aumento de la autonomía y la capacidad organizativa.
- Aumento en el número y la calidad de las relaciones interpersonales.
- Favorece los agrupamientos flexibles y la realización de actividades de reflexión metacognitiva.
- Permite realizar una evaluación formativa durante las sesiones, aportando feedback inmediato, estas conclusiones son extrapolables a cualquier contexto.

Sin embargo, también existen una serie de inconvenientes que debemos tener presentes a la hora de instaurar el modelo dentro de un aula de ELE. Entre estos destacamos:

- Conlleva un mayor trabajo y formación por parte del docente, pues este será el encargado de crear y compartir los materiales, verificar que los alumnos trabajen en casa, detectar y aclarar dudas en clase y promover y planificar tareas motivadoras que faciliten los procesos cognitivos de nivel superior.
- Si pretendemos aplicar el modelo por primera vez, el alumnado necesitará un periodo previo de formación y adaptación al mismo, de modo que habría que incorporarlo de forma progresiva.
- Es crucial mantener un alto nivel de motivación entre el alumnado.
- La gestión de tiempos dentro de las sesiones es vital, con el fin de mantener los principios del FL y no convertirlo en un híbrido entre la enseñanza tradicional y el FL.

3. Propuesta didáctica: “Tu ticket de entrada: español para trabajar”

3.1. Contextualización

La propuesta didáctica que se desarrollará a continuación se implantará en un I.E.S. situado en un municipio de la Sierra de Segura. La población contaba, en el año 2024, con un total de 4.974 habitantes, de los cuales 614 son extranjeros, siendo la nacionalidad más numerosa la marroquí, lo que supone un 12,13 % de la población total⁵. Esta afluencia de inmigrantes, que ha ido aumentando en los últimos años, se debe a que la localidad sustenta su economía en la agricultura, concretamente en el cultivo del olivo, actividad agrícola que demanda un considerable número de trabajadores temporeros durante la fecha de recolección. No obstante, en los últimos años la tendencia de estos trabajadores ha variado, pasando de vivir solo durante los periodos de trabajo a instalarse definitivamente en el municipio con sus familias, lo que ha originado un aumento considerable de la población inmigrante en la localidad y, por consiguiente, de los escolares extranjeros en los centros educativos.

El I.E.S. engloba tanto la enseñanza Primaria como ciclos formativos de grado medio. En cuanto a sus instalaciones, el centro cuenta con muchos recursos a disposición de los docentes y del alumnado, como proyectores, pizarras inteligentes, portátiles, tablets o conexión a internet, entre otros. Por otra parte, fruto de la mencionada afluencia de

⁵ Datos extraídos de SIMA (<https://www.ieca.junta-andalucia.es/sima/ficha.htm?mun=23012>).

inmigrantes, la heterogeneidad dentro de las aulas ha aumentado exponencialmente, por lo que las medidas de refuerzo al idioma se han convertido en una herramienta indispensable para favorecer la integración y el desempeño académico de estos nuevos alumnos. Entre estas medidas, destaca, por un lado, la existencia de las denominadas aulas de ATAL, como parte de la formación y refuerzo durante las horas lectivas y, por otro, del programa de PALI, fuera del horario lectivo. Ambos programas trabajarán en consonancia para lograr unos mayores resultados.

Tras revisar los informes realizados a lo largo de la etapa por el equipo de orientación del centro y por el claustro, se identificó, además de las habituales necesidades de refuerzo educativo y de lenguaje, un perfil común en muchos de los alumnos inmigrantes de 3.º y 4.º de la E.S.O. En este sentido, se advierte una desconexión con la vida laboral, más allá de los trabajos temporeros y que demandan poca o ninguna cualificación para su desempeño, generando así una brecha económica y social con el resto de la población, lo que sitúa a este colectivo en una situación de alto riesgo de exclusión social. Asimismo, estos informes mostraban la predisposición de este alumnado hacia la formación mediante cursos y programas que les proporcionen herramientas para enfrentarse, de forma satisfactoria, al mundo laboral, pues, en muchos casos, manifiestan la imposibilidad, por diversos motivos, de continuar con los estudios superiores y demandan una formación más dinámica y menos reglada que les permita destinar más tiempo a la conversación y a la práctica en contextos reales.

Con el fin de realizar un análisis de necesidades veraz y acorde con las recomendaciones del *PCIC*, distinguimos entre dos tipos de necesidades: objetivas y subjetivas. Las primeras se refieren a las condiciones sociales, culturales y educativas del alumnado, a su nivel de competencia en la lengua y al uso que le vayan a dar a esta, así como a los objetivos de estudio. En cuanto a las necesidades subjetivas, se relacionan con los factores del aprendizaje, especialmente con los factores personales del grupo de alumnos, poniendo el foco en componentes como el afectivo y el cognitivo (AA.VV., 2008). Atendiendo a esta información, podemos extraer las siguientes necesidades. En el caso de las necesidades objetivas:

- El alumnado necesita mejorar su competencia lingüística para paliar problemas en la comprensión y expresión, tanto oral como escrita.

- El alumnado muestra carencias significativas en conocimientos lingüísticos que les permitan desenvolverse en situaciones cotidianas, educativas y laborales de forma satisfactoria.

Respecto a las necesidades subjetivas:

- El alumnado necesita dominar herramientas lingüísticas que les permitan adaptarse y desempeñarse en la vida laboral.
- El alumnado demanda un método motivador que proporcione autonomía y favorezca las situaciones comunicativas y los agrupamientos flexibles.
- El alumnado necesita un ambiente motivador mediante la planificación de actividades comunicativas basadas en situaciones reales.

De esta forma, nuestra propuesta se integra en el programa PALI, y está destinada a un grupo de 10 estudiantes que ya han adquirido el nivel A2 y aspiran a progresar hasta el B1. La edad del grupo está comprendida entre los 14 y los 16 años. Estos alumnos llevan varios años escolarizados en el centro y han adquirido los conocimientos lingüísticos de los niveles previos, lo que dota al grupo de una homogeneidad considerable. Asimismo, los destinatarios de la propuesta se preparan para la vida laboral, pues no pretenden continuar con sus estudios después de concluir la escolarización obligatoria. De este modo, la programación se orientará, por un lado, a dotar al alumnado de los conocimientos necesarios para afrontar una entrevista de trabajo, enfocada en el sector servicios, principalmente en comercios minoristas. Por otro lado, se les preparará para enfrentarse a la realidad laboral del contexto planteado, dotándolo de herramientas y recursos que faciliten un desempeño satisfactorio en dicho ámbito profesional.

3.2. Objetivos generales

A partir de los planteamientos del *PCIC*, podemos determinar que los objetivos generales de una programación de ELE son aquellos que fijan las metas para las que se está realizando la programación. Por lo tanto, suponen la piedra angular de la planificación, pues todos los demás elementos curriculares estarán supeditados a su consecución. En este sentido, el *PCIC*, considerando al alumno como centro del aprendizaje, distribuye estos objetivos en tres grandes bloques:

- El alumnado como agente social: conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua y ser capaces de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación.
- El alumno como hablante intercultural: ser capaz de identificar los elementos relevantes de una nueva cultura, tomando conciencia de la diversidad cultural.
- El alumno como aprendiz autónomo: adquirir responsabilidad y conciencia de su propio proceso de aprendizaje, adquiriendo autonomía suficiente para continuar avanzando en el idioma más allá del currículo.

Atendiendo a las peculiaridades y necesidades de nuestro grupo meta, hemos seleccionado los siguientes objetivos generales:

1. El alumnado como agente social
1.1. Llevar a cabo transacciones básicas relacionadas con necesidades inmediatas.
1.1.1. Manejar con cierta soltura las fuentes de información de uso frecuente que requiera para la realización de las transacciones y obtener detalles y precisiones mediante la interacción con las personas que disponen de la información que necesita.
1.1.2. Desenvolverse de forma solvente al interactuar con las personas con las que se encuentre en la mayoría de las situaciones que se dan durante la adquisición de bienes de consumo, la utilización de servicios o la realización de gestiones, haciendo frente a eventuales dificultades.
1.1.3. Expresar satisfacción o insatisfacción y hacer las valoraciones adecuadas, de carácter habitual, una vez realizadas las transacciones.
1.2. Participar en interacciones sociales dentro de la comunidad social, laboral o académica en la que se integre.
1.2.1. Participar adecuadamente en distintos tipos de situaciones sociales y actuar según las convenciones propias de la comunidad en que se integre en cuanto a visitas, comidas y bebidas, aceptación y rechazo de invitaciones, etc.
1.3. Desenvolverse con textos orales y escritos sobre temas relacionados con sus intereses, con sus gustos y preferencias y con su campo de especialidad.
1.2.1. Identificar, en los textos, las proposiciones que contienen las ideas principales y diferenciarlas de las que contienen detalles.
1.2.2. Transferir la información que transmite el texto: las ideas principales y las secundarias, así como las relaciones jerárquicas que se establecen entre ellas.
2. El alumno como hablante intercultural

2.4. Analizar y ponderar, de forma matizada, diferentes aspectos de las características distintivas, las normas y las convenciones de la vida social de los países hispanos

2.4.2. Analizar, contrastar y ponderar las percepciones, los valores, las actitudes y los comportamientos de las culturas de los países hispanos en relación con la cultura propia para afianzar la red de relaciones no solo en los niveles situacionales o superficiales sino también en los más profundos y arraigados.

3. El alumno como aprendiente autónomo

3.1. Establecer un control consciente sobre los factores que condicionan el proceso de aprendizaje.

3.1.2 Flexibilizar el propio sistema de creencias sobre el aprendizaje de lenguas.

3.2. Formular sus metas de aprendizaje, teniendo en cuenta los resultados y las exigencias del programa (objetivos, contenidos, metodología y evaluación).

3.2.4. Tomar parte activa en la evaluación de los progresos propios y en la de los compañeros.

3.3. Aprovechar las posibilidades que ofrecen los recursos que tiene a su disposición (tiempos y espacios, fuentes de consulta, materiales de enseñanza, etc.).

3.3.1. Seleccionar los recursos adecuados para consultar una duda, practicar o reforzar un contenido, etc.

3.4. Experimentar el uso estratégico de nuevos procedimientos durante el proceso de aprendizaje y uso de la lengua.

3.4.1. Flexibilizar y ampliar el uso estratégico de nuevos procedimientos de aprendizaje.

3.4.3. Profundizar en el uso de procedimientos metacognitivos (planificación, ejecución, evaluación y reparación) durante la realización de las tareas.

En cuanto a los objetivos específicos, estos se concretarán para cada una de las actividades que se expondrán más adelante.

3.3. Contenidos

Los contenidos, por su parte, engloban el conjunto de conceptos y procedimientos que el alumnado deberá asimilar para alcanzar los objetivos de la programación. Por lo tanto, serán los encargados de fijar qué vamos a enseñar y qué deben dominar nuestros estudiantes. El *PCIC* los organiza en trece inventarios que, a su vez, están organizados de acuerdo con los niveles de referencia del *MCER*.

A continuación, se incluye la relación de contenidos que serán trabajados en nuestra programación. Estos, estructurados según los inventarios del *PCIC*, pertenecen al nivel B1, al que irá destinada la propuesta didáctica.

1. Gramática

8. El adverbio y las locuciones adverbiales		
8.8. Adverbios relativos e interrogativos		
Relativo <i>como</i> , con indicativo Relativo <i>cuando</i> con indicativo y subjuntivo Relativo <i>donde</i> con indicativo y antecedente Contraste como nexos subordinante / <i>cómo</i> interrogativo o exclamativo Contraste <i>donde</i> nexos subordinante / <i>dónde</i> interrogativo o exclamativo Contraste <i>cuando</i> nexos subordinante / <i>cuándo</i> interrogativo o exclamativo		
10.1. Adverbios de lugar (A2).		
9. El verbo		
9.1. Tiempos verbales de indicativo		
9.1.3. Pretérito indefinido	Forma	- Irregularidades vocálicas y consonánticas - Irregularidades fonéticas y ortográficas
	Valores / significado	- Significado básico: acciones pasadas enmarcadas en un momento temporal preciso.
9.1.4. Futuro imperfecto	Forma	- Paradigma de los verbos regulares - Irregularidades
	Valores / significado	- Acciones futuras absolutas - Futuro de probabilidad
9.3. El imperativo		
Forma	Colocación de los pronombres personales (enclíticos) <i>díselo, decídselo, dámelas, comprémoselas</i>	
Valores / significado	Valor de ruego o petición Valor de aceptación, invitación o concesión.	
9.6. Perífrasis verbales de obligación y sugerencia (A2).		
13. La oración simple		
13.6. Oraciones interrogativas parciales y totales (A2).		
3. Pronunciación y prosodia		
1. La base de articulación		
1.1. Caracterización general del español		
<ul style="list-style-type: none"> - Modo normal de fonación - Precisiones sobre el acento idiomático - Precisiones sobre el acento idiomático 		
2. La entonación		
2.2. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la entonación enunciativa		
2.2.1. Al principio de la unidad enunciativa		
Inflexión de la voz: tono bajo o tono alto dependiendo, no ya de que la sílaba inicial sea una sílaba tónica o átona, porque puede ser tanto lo uno como lo otro, sino del valor gramatical de la palabra en cuestión		
2.2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos de la entonación enunciativa correspondiente a los diversos tipos de aseveración: modificaciones en la cadencia		
<ul style="list-style-type: none"> - Aseveración ordinaria - Aseveración con tono de incertidumbre - Enumeraciones 		
2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la entonación interrogativa		
<ul style="list-style-type: none"> - Entonación de las interrogativas aseverativas - Entonación de las interrogativas aseverativas con el rasgo de cortesía 		

2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a los distintos actos de habla	
La entonación como exponente de los distintos actos de habla:	<ul style="list-style-type: none"> - Saludos y expresiones de cortesía: preguntas - Actos de habla interrogativos - Patrones entonativos básicos de mandato - Entonación exclamativa de urgencia - Saludos y expresiones de cortesía más complejas
4. El ritmo, las pausas y el tiempo	
4.1. Percepción y producción del ritmo en la lengua hablada	
4.1.1. Fenómenos de la secuencia hablada relacionados con el perfil rítmico del español	
<ul style="list-style-type: none"> - Inexistencia de reducción vocálica 	
4.2. Percepción y producción de las pausas y del grupo fónico	
4.2.3. Identificación y producción del tempo predominante en español	
<ul style="list-style-type: none"> - Tempo sosegado o «andante» 	
4. Ortografía	
1. Ortografía de letras y palabras	
1.4. Letras mayúsculas	
1.4.3. Mayúsculas iniciales	
<ul style="list-style-type: none"> - Según el significado - Según la puntuación 	
1.7. Ortografía de las palabras	
1.7.4. Expresión de cifras y números	
<ul style="list-style-type: none"> - Expresión de la fecha - Combinación de cifras, signos y palabras 	
5. Funciones	
1. Dar y pedir información	
1.2. Pedir información	
<ul style="list-style-type: none"> - Persona - Lugar - Tiempo 	<ul style="list-style-type: none"> - Modo, manera - Acontecimiento
1.3. Dar información	
<ul style="list-style-type: none"> - Lugar - Tiempo - Modo, manera 	<ul style="list-style-type: none"> - Cantidad - Finalidad - Razón, causa
1.3.1. Corrigiendo otra información previa	
<ul style="list-style-type: none"> - En respuesta a un enunciado afirmativo - En respuesta a un enunciado negativo 	
1.5. Confirmar la información previa	
<ul style="list-style-type: none"> - Claro (que sí / no) 	
2. Expresar opiniones, actitudes y conocimientos	
2.1. Pedir opinión	
<ul style="list-style-type: none"> - ¿(Tú) qué piensas - Según tú + O. interrog. 	
2.2. Dar una opinión	
<ul style="list-style-type: none"> - En mi opinión,... - Desde mi punto de vista,... 	
2.3. Pedir valoración	

- ¿Qué tal está (+ SN)?	
- ¿Qué te parece	
- ¿Te parece bien / mal	
2.4. Valorar	
- Ha sido / Fue / Me parece (+ cuantif.) + adj. / SN + que + pres. subj.	
- Es bueno / malo	
- Es (una) buena / mala idea	
2.5. Expresar aprobación y desaprobación	
- Me parece (muy) mal / bien	
2.6. Posicionarse a favor o en contra	
- (No) estoy de acuerdo con...	
- ¡Bien hecho / dicho!	
2.7. Preguntar si se está de acuerdo	
- ¿Piensas igual / lo mismo que + SN?	
2.9. Expresar acuerdo	
- Sí / no, claro	
- <i>Tienes razón.</i>	
- Yo pienso lo mismo (que tú).	
- Yo pienso como / igual que tú	
2.10. Expresar desacuerdo	
- Yo no pienso lo mismo (que tú).	
- A mí me parece que no / sí.	
- Yo creo / pienso que no / sí.	
2.17. Expresar obligación y necesidad.	
2.18. Expresar falta de obligación o de necesidad.	
2.23. Expresar habilidad para hacer algo	
- Sé + algo / poco / un poco de + SN	
- Soy bueno / malo en / para...	
3. Expresar gustos, deseos y sentimientos	
3.2. Expresar gustos e intereses	
- Me gusta / Me encanta que + pres. subj.	
- No me importa + SN	
4. Influir en el interlocutor	
4.1. Dar una orden o instrucción	
De forma directa	- Debes + inf.
De forma atenuada	- ¿Podrías + inf.?
4.7. Responder a una orden, petición o ruego	
4.7.1. Accediendo a su cumplimiento	
Sin reservas	- Claro que sí - De acuerdo
4.7.3. Negándose a su cumplimiento	
De forma cortés	- Me encantaría, pero...
5. Relacionarse socialmente	
5.1. Saludar	
- Lengua escrita	
5.2. Responder a un saludo	
- Bien, gracias, como siempre, ¿y tú?	
- (Bueno,) regular. ¿Y tú?	
- (Mucho) mejor, gracias, ¿y tú?	
5.10. Disculparse	
- Lo siento, de verdad, (es que...)	

- Disculpa/e, (es que...)	
5.11. Responder a una disculpa	
- No importa. - No te preocupes - No pasa nada	
5.12. Agradecer	
- Gracias por + SN	
5.21. Despedirse	
- Hasta el próximo...	
6. Tácticas y estrategias pragmáticas	
1. Construcción e interpretación del discurso	
1.2. Marcadores del discurso	
1.2.1. Conectores	
- Aditivos: <i>además, sobre todo</i> - Justificativos: <i>como, es que..</i>	- Consecutivos: <i>así que, por lo tanto.</i> - Contraargumentativos: <i>aunque, sin embargo.</i>
1.2.2. Estructuradores de la información	
- De inicio: <i>en primer lugar, por un lado, por una parte.</i> - De continuidad: <i>en segundo / tercer. lugar, por otro lado, por otra parte.</i> - De cierre: <i>en conclusión, para terminar, finalmente.</i>	
3. Conducta interaccional	
3.1. Cortesía verbal atenuadora	
3.1.1. Atenuación del papel del hablante o del oyente	
3.1.2. Atenuación del acto amenazador	
3.1.3. Atenuación dialógica	
7. Géneros discursivos y productos textuales	
1. Géneros orales y escritos	
1.1. Lista alfabética de géneros orales y escritos	
Géneros de transmisión oral	- Anuncios publicitarios en radio y televisión - Conversaciones cara a cara - Entrevistas
Géneros de transmisión escrita	- Anuncios publicitarios: en vallas, prensa, propaganda... - Cartas, faxes, mensajes electrónicos
2. Muestras de géneros	
2.1. Conversación transaccional	
2.1.1. Conversación transaccional cara a cara	
2.2. Presentaciones públicas	
2.2.1. Presentaciones públicas	
8. Nociones generales	
2. Nociones cuantitativas	
2.2. Cantidad relativa	
- Bote de, cucharada de, trozo de, ramo de...	
2.3. Aumento, disminución	
- Descuento	
6. Nociones evaluativas	
6.2. Valor, precio	
- Rebajas, oferta - Estar a	
9. Nociones específicas	
5. Alimentación	

5.1. Dieta y nutrición	
<ul style="list-style-type: none"> - Alimentación ~ sana/equilibrada - Producto ~ natural/para diabéticos - Alimento/comida ~ pesado/ligero - Calorías, vitaminas, proteínas, fibra, hierro 	
5.2. Bebida	
<ul style="list-style-type: none"> - Infusión ~ de tila/de manzanilla/de poleo - Vino ~ joven/de la casa, un reserva 	
5.3. Alimentos	
<ul style="list-style-type: none"> - Marisco - Especies - Embutido, lomo, salchichón, chorizo - Berenjena, calabacín, espinacas, guisantes - Bentejas, judías (blancas), garbanzos - Bizcocho, magdalena 	<ul style="list-style-type: none"> - Cereza, piña, kiwi - Leche, nata, margarina... - Yogur ~ natural/desnatado/con frutas - Aceite ~ de oliva/de girasol, vinagre, mostaza
7. Trabajo	
7.3. Actividad laboral	
<ul style="list-style-type: none"> - Atender ~ clientes/usuarios 	
7.4. Desempleo y búsqueda de trabajo	
<ul style="list-style-type: none"> - Entrevistado, entrevistado - Hacer/realizar ~ una entrevista (de trabajo) 	
7.5. Derechos y obligaciones laborales	
<ul style="list-style-type: none"> - Contrato - Sueldo - Tener/ganar ~ un sueldo 	
12. Compras, tiendas y establecimientos	
12.1. Lugares, personas y actividades	
<ul style="list-style-type: none"> - Oferta, descuento, garantía - Subir/bajar ~ el precio 	
12.4. Pagos	
<ul style="list-style-type: none"> - Cambio, vuelta - Pasar por (la) caja 	
11. Saberes y comportamientos socioculturales	
1. Condiciones de vida y organización social	
1.11. Compras	
1.11.1. Tiendas y establecimientos	
<ul style="list-style-type: none"> - Tipos de establecimientos - Organización de los productos en los supermercados y en las tiendas - Productos asociados comúnmente a un tipo especial de establecimientos 	
1.11.3. Hábitos de consumo	
<ul style="list-style-type: none"> - Utilidades y medidas de compra - Tipos de envases y envoltorios División de los productos por categorías 	
12. Habilidades y actitudes interculturales	
1. Configuración de una identidad cultural plural	
1.1. Habilidades	
1.1.3. Aproximación cultural	
<ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento de aspectos comunes o universales (valores, creencias, comportamiento sociocultural, etc.) en rasgos concretos de la cultura de origen y de las culturas con las que se 	

entra en contacto (interdependencia económica y cultural entre los pueblos, relaciones humanas, etc.).
1.2. Actitudes
1.2.1. Empatía
- Ensayo de rasgos de comportamiento (saludos, proxémica, etc.), juicios o valoraciones propios de los miembros de la cultura con la que se establece contacto.
1.2.3. Disposición favorable
- Creación de las condiciones (anulación de barreras, filtros, sentimientos de desconfianza, recelo, rechazo, etc.) que propicien las relaciones de amistad, convivencia, intercambio de experiencias, etc. con miembros de otras culturas.
2. Asimilación de los saberes culturales (comportamientos socioculturales y referentes culturales)
2.1. Habilidades
2.1.3. Transferencia, inferencia, conceptualización
- Formulación de reglas o normas a partir de razonamientos inductivos sobre modelos culturales observados en otros (agradecimientos, excusas, protestas, alabanzas, críticas...).
2.1.4. Ensayo y práctica
- Imitación de comportamientos socioculturales concretos (mediante dramatizaciones, juegos de rol, etc.) de los miembros de la cultura objeto (estilo de comunicación, comportamiento no verbal, etc.).
4. Mediación cultural
4.1. Habilidades
4.1.2. Mediación
- Petición de explicaciones o aclaraciones (preguntas, narración de episodios interculturales, etc.) en relación con comportamientos, normas, valores, etc. que no puedan ser interpretados de acuerdo con los propios esquemas (cultura de origen u otras culturas que se conozcan).
13. Procedimientos de aprendizaje
1. Relación de procedimientos de aprendizaje
1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje
1.1.1. Conciencia y regulación del proceso
- Observación de otras personas (profesor, compañeros, etc.), a través de entrevistas, de cuestionarios, de exámenes, de trabajos, de registros, etc. en relación con el desarrollo de estrategias y procedimientos propios.
- Clasificación de procedimientos de aprendizaje más eficaces según el momento, el tipo de tarea, etc.
- Identificación de las causas que facilitan o dificultan alcanzar los objetivos previstos.
- Imitación de conductas practicadas por aprendientes y hablantes competentes
1.1.3. Gestión de recursos, medios y oportunidades de aprendizaje y uso de la lengua
- Organización de los recursos propios (cuaderno de aprendizaje, ordenador personal, agenda electrónica, traductores automáticos, etc.).
- Uso de herramientas de búsqueda (buscadores, catálogos, etc.) con el fin de hallar la información que proporcione respuestas a dudas concretas.
- Búsqueda o creación de situaciones en las que practicar la lengua.
1.2.2. Elaboración e integración de la información
- Aplicación de las reglas generales a las nuevas tareas que requieran el uso de la lengua.
- Generalización y formulación (implícita o explícita) de reglas a partir de la observación de fenómenos.
- Inferencia.
1.2.6. Compensación
- Uso de recursos, impresos o no, para buscar los elementos que faltan en la comunicación (diccionarios, gramáticas, cuadernos personales, etc.).
- Petición de ayuda o verificación al profesor, compañeros, hablantes competentes, etc.
- Simplificación de las ideas.
1.4. Regulación y control de la capacidad de cooperación

1.4.1. Participación eficaz en grupos de trabajo
<ul style="list-style-type: none"> - Compromiso y cumplimiento responsable de las normas de funcionamiento del grupo. - Desempeño responsable, al servicio del grupo, del papel asumido o asignado. - Integración de pequeños grupos en el grupo-clase: esfuerzo de interacción con todos los compañeros, apertura, etc. - Reconocimiento tácito o manifiesto de la necesidad de las contribuciones ajenas y propias durante el desarrollo de las tareas. - Control y equilibrio de la propia participación y contribución en relación con las participaciones ajenas. - Disposición hacia el otro: ofrecimiento de ayuda y respuesta positiva
1.4.2. Interacción social y gestión de conflictos grupales
<ul style="list-style-type: none"> - Activación de indicadores de escucha: comunicación no verbal, paraverbal y verbal (contacto ocular, expresión facial interesada y relajada, inclinación hacia el interlocutor, asentimiento, etc.). - Esfuerzo físico y psicológico hacia el mensaje del interlocutor: observación e interpretación de la conducta verbal, no verbal y paraverbal. - Aceptación y análisis de las críticas ajenas. - Referencia a comportamientos positivos, halago, descripción del comportamiento que debería ser modificado, propuesta de cambio. - Formulación de preguntas que ayuden a reflexionar a otras personas: adelanto de consecuencias de una conducta, planteamiento de alternativas, etc. - Descripción sincera, justificada y precisa de las características positivas, habilidades, capacidades, logros, etc. de las otras personas.
2. Uso estratégico de procedimientos de aprendizaje en la realización de tareas
2.2. Realización de la tarea
2.2.1. Aplicación de procedimientos de procesamiento y asimilación
2.2.3. Aplicación de procedimientos de cooperación
2.3. Evaluación y control
2.3.2. Valoración de la contribución de la tarea al logro de los objetivos de comunicación y de aprendizaje
<ul style="list-style-type: none"> - Valoración (cualitativa y cuantitativa) de los logros en términos de contenidos: los asimilados o reforzados, y los que precisan ajustes o refuerzo. - Valoración del grado de eficacia de los procedimientos empleados y de las estrategias desarrolladas.
2.4 Reparación y ajustes
2.4.1. Aplicación de procedimientos de corrección y reparación del producto

3.4. Recursos

A lo largo del siguiente epígrafe se detallan los recursos que se emplearán a lo largo de la propuesta. Con el fin de aportar mayor claridad, estos se organizarán atendiendo a distintos criterios, quedando estructurados en las siguientes categorías: recursos personales, ambientales, materiales, bibliográficos y, finalmente, electrónicos, multimedia y TIC.

3.4.1. Recursos personales

En los recursos personales, se distingue la figura del profesor. En nuestra propuesta, el docente pasará a tener un rol diferente en relación con la enseñanza tradicional. En este caso, su labor será la de facilitar aprendizaje, aportando las herramientas necesarias y guiando

a su alumnado para lograr cumplir con los objetivos marcados. Para ello, deberá promover un clima de trabajo adecuado, donde cada alumno pueda participar y expresarse de forma abierta, evitando las situaciones incómodas y mejorando así la motivación y la implicación. Por otro lado, deberá programar actividades variadas y motivadoras que den respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje y rompan con la monotonía de las clases tradicionales. Por último, deberá dotar al alumnado de las herramientas y conocimientos suficientes para ser los responsables de su propio aprendizaje y para trabajar de manera autónoma, tanto individualmente como en grupo.

La figura del alumno también se contempla en este tipo de recursos, como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, tal y como ya se ha avanzado. En nuestra propuesta didáctica, se procurará que su agrupamiento sea flexible, fomentando el aprendizaje cooperativo, las relaciones personales y el trabajo con diferentes grupos. En este sentido, se distinguirán los siguientes agrupamientos: individual, parejas, pequeños grupos y gran grupo. Hay que puntualizar que los grupos irán variando a lo largo de las actividades y sesiones, con el fin de romper con la monotonía y mejorar las relaciones sociales, la comunicación y la sensación de pertenencia a un grupo, respetando los roles.

3.4.2. Recursos ambientales

El centro en el que se desarrollará la propuesta dispone de instalaciones y aulas en perfecto estado, dotadas de los recursos materiales que se indicarán a continuación. Por otra parte, fuera del centro se sitúa una biblioteca pública que cuenta con un centro Guadalinfo, que pone a la disposición de los usuarios ordenadores, tablets y acceso a internet de forma gratuita.

3.4.3. Recursos materiales

Dentro del aula contamos con un gran espacio y con mobiliario que permite y facilita los agrupamientos antes mencionados. Además de ello, hay disponible un ordenador, un proyector, un equipo de sonido, una pizarra inteligente y una pizarra normal. Por otra parte, el centro dispone de un aula de informática dotada de ordenadores de mesa, portátiles y tablets.

3.4.4. Recursos bibliográficos

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje no se seguirá ningún manual o libro de texto, por lo que las actividades y tareas serán diseñadas en su totalidad por el docente. Sin embargo, en momentos puntuales, y siempre que la actividad lo requiera, se hará uso del diccionario.

3.4.5. Recursos electrónicos, multimedia y TIC

Los recursos electrónicos tendrán un gran peso dentro de nuestra propuesta, pues serán indispensables para el correcto seguimiento y desempeño del alumnado durante la misma. En el aula, los estudiantes trabajarán con portátiles y tablets. Asimismo, fuera de ella, necesitarán un dispositivo, con acceso a internet, para lograr seguir la programación. En este punto, será vital el centro Guadalinfo, mencionado con anterioridad, pues permitirá, a quienes no dispongan de este recurso, seguir las sesiones no presenciales sin problema.

3.5. Temporalización

La programación se desarrollará a lo largo de 10 semanas, comenzando la semana del 6 de abril y concluyendo la segunda semana de junio, solapándose así con la extensión del tercer trimestre escolar y finalizando casi a la par que este.

Cada semana dispondrá de 1 sesión presencial y otra parte de trabajo autónomo, cuya duración variará en función de las necesidades. La sesión presencial tendrá lugar los martes y contará con una duración aproximada de una hora y media, en horario de 17:30 a 19:00 horas, lo que supone un total de 10 sesiones. En total, se desarrollarán aproximadamente 15 horas presenciales y alrededor de 12 de trabajo autónomo.

3.5.1. Temporalización de las sesiones

Tabla temporalización		
SESIÓN INTRODUCTORIA. PRESENTACIÓN DEL CURSO		
Fase presencial	7 de abril	90 minutos
Fase autónoma	8-13 de abril	20-30 minutos
Fase presencial	14 de abril	50 minutos
Bloque I. Trabajo en un supermercado		
SESIÓN 1. EL SUPERMERCADO		
Fase autónoma	15-20 de abril	60 minutos
SESIÓN 2. ME ORIENTO EN UN SUPERMERCADO I		

Fase presencial	21 de abril	90 minutos
Fase autónoma	22-27 de abril	85 minutos
SESIÓN 3. ME ORIENTO EN UN SUPERMERCADO II		
Fase presencial	28 de abril	90 minutos
Fase autónoma	29 de abril-4 de mayo	90 minutos
SESIÓN 4. ATENCIÓN AL CLIENTE		
Fase presencial	5 de mayo	90 minutos
Fase autónoma	6-11 de mayo	90 minutos
SESIÓN 5. EL MUNDO DE LA CARTELERÍA		
Fase presencial	12 de mayo	90 minutos
Fase autónoma	13-18 de mayo	70 minutos
SESIÓN 6. PRACTICAMOS LO APRENDIDO		
Fase presencial	19 de mayo	90 minutos
Bloque II. Llegó la hora de buscar trabajo		
SESIÓN 1. EL CURRÍCULUM VITAE		
Fase autónoma	20-25 de mayo	70 minutos
Fase presencial	26 de mayo	90 minutos
SESIÓN 2. MI PRIMERA ENTREVISTA		
Fase autónoma	27 de mayo-1 de junio	90 minutos
Fase presencial	2 de junio	90 minutos
SESIÓN 3. AHORA ME TOCA A MÍ		
Fase autónoma	3-8 de junio	90 minutos
Fase presencial	9 de junio	120 minutos

3.6. Metodología y actividades

3.6.1. Metodología

Si bien en el marco teórico ya se ha abordado en profundidad cada uno de los enfoques metodológicos considerados, resulta pertinente detenernos brevemente en sus aportaciones concretas a la propuesta que presentamos. El enfoque comunicativo nos permite focalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en situaciones comunicativas en contextos reales, donde el alumnado asume un papel activo como protagonista de su propio aprendizaje, mejorando tanto la autonomía como la motivación. El FL, por su parte, potenciará, del mismo modo, la autonomía del alumnado al permitirles acceder a los contenidos y desarrollar las tareas. Esto favorece una gestión más eficiente del tiempo en el aula, que puede destinarse a realizar

actividades participativas y dinámicas, promoviendo la interacción entre el alumnado y aumentando su implicación y motivación. Asimismo, la Taxonomía de Bloom ofrece una estructura sólida para la formulación de objetivos de aprendizaje y facilita el diseño de actividades variadas que atiendan distintos niveles cognitivos. Esta variedad contribuye al desarrollo de habilidades comunicativas superiores. Por último, el aprendizaje cooperativo introduce dinamismo en la organización del aula y en los agrupamientos, lo que favorece tanto las relaciones sociales como la autonomía y la responsabilidad del alumnado. Además, permite implementar estrategias de aprendizaje entre iguales y facilita la evaluación formativa.

De esta forma, nuestra propuesta se sustenta en una metodología global, flexible y adaptativa, orientada a responder a las necesidades del grupo meta. Esta metodología se materializa en actividades y tareas dinámicas y participativas, con agrupamientos flexibles, que entiendan las particularidades de cada individuo y aporten espacios de diálogo y reflexión, adaptándose así a los diferentes ritmos de aprendizaje y fomentando la participación activa, la autonomía y la motivación, en coherencia con las directrices establecidas por el *MCER*.

La programación se estructurará en dos bloques temáticos, diseñados para fomentar la integración lingüística y sociolaboral del alumnado. El primer bloque irá destinado a la adquisición de las competencias comunicativas necesarias para desempeñarse de forma adecuada en un entorno laboral específico, como puede ser un supermercado o una tienda minorista. A lo largo del bloque se trabajarán aspectos fundamentales como el vocabulario específico del sector, las normas de cortesía propias de la interacción con el cliente, la formulación de preguntas y repuestas propias del contexto, así como estrategias para la resolución de problemáticas y conflictos cotidianos del ámbito. El segundo bloque se centra en la formación del alumnado para la inserción en el mundo laboral. Se abordarán contenidos como la elaboración de un currículum vitae, la redacción de cartas de presentación y las entrevistas de trabajo en el referido contexto.

Cada uno de los bloques se organiza, a su vez, en sesiones estructuradas en dos fases: una fase autónoma (no presencial) y otra presencial. En la primera fase, el alumnado trabajará individualmente a través de plataformas digitales, como Genially o Google Classroom, los contenidos básicos seleccionados. Posteriormente, en la fase presencial, se aplicarán los

conocimientos adquiridos mediante actividades prácticas enfocadas en situaciones comunicativas reales.

Para lograr alcanzar los objetivos propuestos, se ha diseñado un conjunto de actividades que engloban las cuatro destrezas lingüísticas, poniendo el énfasis en la comprensión y las expresiones orales. Las diferentes tareas tienen un carácter funcional, dinámico y motivador, orientadas al aprendizaje significativo de la lengua.

3.6.2. Actividades

En el siguiente epígrafe se detallarán de manera pormenorizada las actividades que componen cada una de las sesiones programadas. Tal como se expuso en el apartado anterior, la planificación didáctica se estructura en dos bloques temáticos. Con el objetivo de facilitar la comprensión visual y conceptual de la distribución de contenidos, se ha optado por el uso de diferentes colores en las tablas explicativas, ayudando a distinguir de forma clara y precisa los elementos que integran cada bloque.

Además de los dos bloques principales, se ha previsto una sesión inicial de carácter presencial e introductorio, que no forma parte de ninguno de los bloques mencionados. Para reforzar su carácter independiente, se le ha asignado un color específico. De esta forma, se empleará el color naranja para representar la sesión introductoria, el azul para el Bloque I, centrado en las competencias asociadas al entorno laboral de un supermercado, y el verde para el Bloque II, dedicado a la elaboración del currículum vitae y la preparación de entrevistas de trabajo.

Con el fin de aportar mayor claridad, se facilita el enlace a Google Classroom, plataforma a través de la cual el alumnado podrá consultar y realizar todas las tareas autónomas incluidas en la programación. El enlace para su acceso es el siguiente:

<https://classroom.google.com/c/Nzc0NzYxMDY1ODg4?cjc=5qbp3szh>

SESIÓN INTRODUCTORIA. PRESENTACIÓN DEL CURSO		
Duración	Presencial: 90 minutos	Autónoma: 20-30 minutos
O.E.⁶	- Generar un ambiente de grupo positivo y colaborativo.	

⁶ O.E.: siglas que hacen referencia a los Objetivos Específicos de la propuesta didáctica, los cuales concretan y desarrollan los fines educativos planteados, orientando las actividades y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

	- Presentar el curso e introducir las herramientas de trabajo: Genially y Google Classroom.	
Recursos	- Proyector - Portátiles o tablets	- Genially - Google Classroom
Destrezas	- Comprensión oral - Expresión oral	
Fase presencial		
Descripción	Duración	
Actividad 1: ¿Quién es quién?		
La sesión se iniciará con una dinámica rompehielos, orientada a promover la comunicación y fortalecer los vínculos entre los integrantes del grupo y fomentar un ambiente colaborativo desde el inicio. La actividad consistirá en recopilar información interesante o curiosa de cada estudiante, como el lugar de nacimiento, número de hermanos, aficiones, etc. Esta información se plasmará posteriormente en tarjetas, las cuales serán repartidas aleatoriamente. Seguidamente, cada estudiante deberá buscar a la persona que tenga la cualidad, habilidad o hobby que aparezca en la tarjeta, por ejemplo: “Viví 5 años en Francia”.	20 mins.	
Presentación del curso		
En segundo lugar, se llevará a cabo la presentación del curso, abordando aspectos clave como la metodología, los contenidos, los objetivos y el método de trabajo. Asimismo, se establecerán las pautas organizativas y la temporalización del desarrollo de las sesiones. Esta información será expuesta mediante una presentación interactiva, con el fin de favorecer la comprensión y la participación activa del alumnado.	20 mins.	
Explicación herramientas de trabajo		
A continuación, se procederá a la introducción de las herramientas de trabajo que se utilizarán a lo largo del curso. En primer lugar, se guiará al alumnado en la creación de una cuenta en Google Classroom y en la realización de tareas básicas. Estas acciones serán monitorizadas paso a paso mediante la realización de los procesos necesarios por parte del docente, los cuales se proyectarán a tiempo real en el aula, proporcionando una guía visual y directa. El objetivo es que los estudiantes se familiaricen con la plataforma y adquieran autonomía en su uso. Seguidamente, se presentará la herramienta Genially, utilizando la misma metodología de acompañamiento práctico para facilitar su comprensión y manejo.	40 mins.	
Cierre de la sesión presencial		

Se proporcionará una explicación de la primera tarea autónoma, que los estudiantes deberán realizar antes de la siguiente sesión presencial.		10 mins.
Agrupamientos	Gran grupo.	
Fase autónoma		
Descripción	Duración	
Actividad 1. Presentación herramienta Genially		
Visionado de un vídeo explicativo de las funcionalidades de Genially. En este vídeo introduciremos información sobre el uso y las posibilidades que ofrece la plataforma. Posteriormente, se deberá completar un cuestionario de verificación en Google Classroom sobre algunos aspectos relativos al vídeo anterior.		25 mins.

BLOQUE I. TRABAJO EN UN SUPERMERCADO		
SESIÓN 1. EL SUPERMERCADO		
Duración	Presencial: 50 minutos	Autónoma: 60 minutos
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Comprobar y afianzar el uso de las herramientas Genially y Google Classroom. - Aprender el vocabulario básico del supermercado: productos y secciones. 	
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Proyector - Portátiles o tablets 	<ul style="list-style-type: none"> - Genially - Google Classroom
Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión escrita - Expresión escrita 	
Fase presencial		
Descripción	Duración	
Fase de retroalimentación		
Con el fin de tener evidencias de que el alumnado ha comprendido e interiorizado el uso de las herramientas Genially y Google Classroom, el docente, de manera previa a la sesión presencial, habrá revisado la tarea realizada por los alumnos en la plataforma. Posteriormente, ya en el aula, se incidirá y se aportará retroalimentación sobre aquellos aspectos susceptibles de mejora. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.		20 mins.
Ampliación información relativa al bloque 1		

Tras esto, se llevará a cabo una explicación de las diferentes partes que conforman el primer bloque (Trabajo en un supermercado) para que los estudiantes tengan clara la organización de los contenidos y la temporalización de las sesiones que lo conforman.		10 mins.
Cierre de sesión presencial		
Explicación de la segunda tarea autónoma “Me oriento en un supermercado”.		20 mins.
Agrupamientos	Gran grupo.	
Fase autónoma		
Contenidos	Saberes y comportamientos socioculturales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.11.1. Tiendas y establecimientos - 1.11.3. Hábitos de consumo 	
	Procedimientos de aprendizaje	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje. - 2.2. Realización de la tarea. 	
Descripción		Duración
Actividad autónoma 1. Damos un paseo por el supermercado		
El alumnado llevará a cabo un recorrido virtual por un supermercado a través de un Genially interactivo. Esto permitirá trabajar las diferentes secciones y los productos de cada una de ellas. Posteriormente, los estudiantes tendrán que realizar una serie de actividades a través de la plataforma Google Classroom, con el propósito de consolidar y reforzar el vocabulario trabajado en la actividad previa. Estas tareas incluirán ejercicios lúdicos como juegos de emparejamiento, sopas de letras y crucigramas, que permitirán afianzar los conocimientos adquiridos de manera dinámica e interactiva.		60 mins.

SESIÓN 2. ME ORIENTO EN UN SUPERMERCADO		
Duración	Presencial: 90 minutos	Autónoma: 85 minutos
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Poner en práctica el vocabulario básico del supermercado para dar información e indicaciones sobre productos. - Aprender las fórmulas para dar y pedir indicaciones dentro de un entorno comercial. 	
Fase presencial		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 10.1. Adverbios de lugar (A2)⁷. 	

⁷ Aunque esta programación está diseñada para el nivel B1, se han incluido puntualmente algunos contenidos propios del nivel A2 con carácter de refuerzo. Esta decisión responde a las necesidades específicas del perfil del alumnado y a la adecuación de dichos contenidos a las tareas propuestas, favoreciendo así una progresión más coherente y significativa en el desarrollo de las destrezas.

	Saberes y comportamientos socioculturales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.11.1. Tiendas y establecimientos - 1.11.3. Hábitos de consumo 	
	Procedimientos de aprendizaje	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4.1. Participación eficaz en grupos de trabajo. - 1.4.2. Interacción social y gestión de conflictos grupales. 	
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjetas con los diferentes productos del supermercado y sus nombres (Anexo 2). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa del supermercado con productos y secciones (Anexo 1).
Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y expresión escrita. - Comprensión y expresión oral. 	
Descripción	Duración	
Fase de retroalimentación		
<p>La primera parte de la sesión estará dedicada a la revisión y retroalimentación de la tarea autónoma realizada previamente. El objetivo será resolver posibles dudas o dificultades que hayan surgido durante su desarrollo. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.</p>		20 mins.
Actividad 1. Yincana productos del supermercado		
<p>Durante esta actividad, el alumnado será distribuido en dos grupos de cinco estudiantes. Cada grupo deberá superar tres pruebas con el objetivo de obtener las tres partes que conforman un mapa del supermercado. Este mapa será necesario para realizar la actividad de la siguiente sesión.</p> <p>Pruebas para conseguir el mapa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Clasifica los productos El alumnado deberá clasificar un conjunto de tarjetas con productos según las secciones correspondientes del supermercado (por ejemplo: lácteos, frutas y verduras, etc.). 2. ¿Cómo se llama? A los estudiantes se les entregarán 10 tarjetas con imágenes de productos sin nombre. Además, recibirán una lista con los nombres de esos productos y deberán emparejarlos correctamente. 3. Trabajo de reponedor El alumnado simula la tarea de un reponedor en un supermercado. En el centro del aula se disponen tarjetas con distintos productos que representan el almacén, 		50 mins.

<p>mientras que las diferentes zonas del aula indican las secciones del supermercado (frutería, carnicería, panadería, etc.). Cada estudiante debe seleccionar los productos correspondientes a su sección y colocarlos en el lugar adecuado, justificando oralmente sus elecciones hasta completar la organización de todos los artículos.</p> <p>Al concluir exitosamente las tres pruebas, el alumnado dispondrá de las tres partes necesarias para conformar el mapa del supermercado. Dicho mapa será confeccionado y aportado por el docente, pero el alumnado deberá juntar las tres partes para completarlo.</p>		
Cierre de sesión presencial		
Explicación de la tercera tarea autónoma “Me oriento en un supermercado II”.		20 mins.
Agrupamientos	Dos grupos de 5 alumnos.	
Fase autónoma		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 8.8. Adverbios relativos e interrogativos - 10.1. Adverbios de lugar (A2). 	
	Funciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.2. Pedir información. - 1.3. Dar información. 	
	Procedimientos de aprendizaje	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje. - 2.2. Realización de la tarea. 		
Descripción		Duración
Actividad autónoma 1. Los adverbios de lugar		
<p>La tarea comenzará con el visionado de un vídeo explicativo sobre los adverbios de lugar. Posteriormente, se les proporcionará un glosario sobre este contenido y tendrán que completar una ficha de trabajo. Ambos recursos serán aportados mediante Google Classroom.</p>		40 mins.
Actividad autónoma 2. Aplicamos los adverbios en un contexto real		
<p>En esta tarea, el alumnado visualizará un nuevo vídeo que muestra la interacción entre un trabajador y un cliente. A lo largo del visionado, se plantearán preguntas relacionadas con determinados productos y su localización en el establecimiento, como por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Perdone, ¿me podría indicar dónde están las patatas?</i> – <i>Claro, están en el segundo pasillo, debajo de las lechugas.</i> <p>Posteriormente, a partir del documento compartido en Google Classroom con fórmulas para</p>		30 mins.

solicitar y ofrecer información, los estudiantes deberán identificar aquellas expresiones que se emplean con mayor frecuencia en el vídeo.	
Actividad autónoma 3. ¿Dónde está el producto?	
Finalmente, el alumnado tendrá que estructurar una conversación, con mínimo de seis interacciones, en la que un cliente pida información sobre la localización de un determinado producto al dependiente. Para su realización se les aportará un documento en Google Classroom en el que aparecerá el mapa del supermercado trabajado en la sesión presencial y un apartado para la redacción de la conversación.	15 mins.

SESIÓN 3. ME ORIENTO EN UN SUPERMERCADO II		
Duración	Presencial: 90 minutos	Autónoma: 90 minutos
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Proporcionar y comprender instrucciones orales y escritas en un entorno comercial. - Utilizar el vocabulario básico del supermercado: productos, secciones. 	
Fase presencial		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 8.8. Adverbios relativos e interrogativos - 9.3. El modo imperativo - 10.1. Adverbios de lugar (A2). 	
	Funciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.2. Pedir información. - 1.3. Dar información. - 1.5. Confirmar una información previa. 	
	Saberes y comportamientos socioculturales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.11.1. Tiendas y establecimientos. - 1.11.3. Hábitos de consumo. 	
	Procedimientos de aprendizaje	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4.1. Participación eficaz en grupos de trabajo. - 1.4.2. Interacción social y gestión de conflictos grupales. 	
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Mapa del supermercado con productos y secciones (Anexo 1). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjetas de los diferentes productos (Anexo 2).
Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y expresión escrita. - Comprensión y expresión oral. 	
Descripción		Duración

Fase de retroalimentación	
La primera parte de la sesión estará dedicada a la revisión y retroalimentación de la tarea autónoma realizada previamente. El objetivo será resolver posibles dudas o dificultades que hayan surgido durante su desarrollo. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.	20 mins.
Actividad 1. Exploradores del súper	
<p>En esta actividad, el alumnado pondrá en práctica de forma oral los contenidos previamente trabajados en torno a las interacciones comunicativas en un entorno comercial. A través de situaciones simuladas en un supermercado, podrán aplicar de manera contextualizada las funciones de pedir y dar información, consolidando así el vocabulario y las estructuras propias de este ámbito.</p> <p>Desarrollo de la actividad:</p> <p>A partir del mapa del supermercado elaborado en la sesión presencial anterior, el alumnado se organizará en grupos de cinco personas. Dentro de cada grupo, los estudiantes trabajarán por turnos en parejas rotativas, en las que asumirán alternativamente los roles de cliente y dependiente. Las funciones de los diferentes roles serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El estudiante que actúe como cliente deberá formular preguntas orales solicitando información sobre la ubicación de un producto específico, como por ejemplo un cartón de leche. - El estudiante que actúe como dependiente deberá proporcionar indicaciones claras, utilizando el mapa como apoyo visual, para guiar al cliente hasta el producto solicitado. - Mientras se desarrolla la interacción, los otros tres miembros del grupo asumirán el rol de observadores. Su tarea consistirá en supervisar la conversación y registrar de forma constructiva los aciertos y aspectos a mejorar de sus compañeros, utilizando una plantilla de observación (Anexo 3) proporcionada por el docente. <p>La actividad se repetirá tantas veces como sea necesario hasta que todos los miembros del grupo hayan desempeñado ambos roles.</p>	30 mins.
Actividad 2. El concurso	
Para cerrar la sesión de forma lúdica y participativa, se llevará a cabo un concurso, por grupos, en el que el alumnado volverá a asumir los roles de cliente y dependiente. Utilizando las tarjetas de productos vistas en la sesión anterior, el alumno que actúe como cliente deberá realizar preguntas para que su compañero, en el papel de dependiente, logre identificar y	30 mins.

<p>localizar el producto correcto en el mapa del supermercado. Solo el cliente conocerá el producto que debe buscar.</p> <p>La dinámica se repetirá de forma rotativa, alternando los roles entre los miembros de cada grupo, y otorgando un punto por cada producto correctamente encontrado. Para asegurar el buen desarrollo de la actividad, un miembro del grupo contrario, que no esté participando activamente en ese momento, actuará como supervisor, junto con el docente, validando que la interacción se realiza de manera adecuada y que la respuesta es correcta.</p> <p>El equipo que haya acumulado más puntos al finalizar el tiempo establecido será el ganador del concurso.</p>		
Cierre de sesión presencial		
Explicación de la tercera tarea autónoma: “Atención al cliente I”.		10 mins.
Agrupamientos	Dos grupos de 5 alumnos.	
Fase autónoma		
Contenidos	Gramática	
	- 13.6. Oraciones interrogativas parciales y totales (A2).	
	Funciones	
	- 5.1. Saludar.	
	- 5.2. Responder un saludo.	
	Funciones comunicativas	
	- 1.1.1.1: Saludar y despedirse adecuadamente en contextos variados.	
	- 2.5.2.1: Manifiestar cortesía mostrando interés y cuidado comunicativo.	
	Tácticas y estrategias pragmáticas	
	- 13.1.1, 3.1.2, 3.1.3: Estrategias de cortesía verbal para atenuar peticiones o minimizar amenazas.	
Habilidades y actitudes interculturales		
- 1. Configuración de una identidad cultural plural.		
- 2. Asimilación de los saberes culturales.		
Procedimientos de aprendizaje		
- 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje.		
- 2.2. Realización de la tarea.		
- 2.4. Reparación y ajustes.		
Descripción		Duración
Actividad autónoma 1. Las fórmulas de cortesía		
La primera parte consistirá en el visionado de un vídeo en el que se reproducirán diversos diálogos que se llevan a cabo en el ámbito comercial. En ellos se incide, especialmente, en		50 mins.

<p>los saludos y las fórmulas de cortesía utilizadas en las relaciones entre el cliente y el dependiente. Posteriormente, el alumnado deberá responder a un test, por medio de Google Classroom, con respuestas múltiples sobre los saludos y la cortesía dentro del ámbito comercial. Para ello, se le facilitará una infografía con las expresiones de cortesía y preguntas formales. Al final del test introduciremos las siguientes preguntas abiertas: ¿Por qué crees que es importante usar fórmulas de cortesía en un supermercado o tienda, aunque la conversación sea muy breve? En tu país, ¿es común saludar y despedirse de los dependientes en una tienda o supermercado? ¿Y en España?</p>	
Actividad autónoma 2. Vídeos “el cajero ideal”	
<p>En esta actividad, el alumnado trabajará en parejas para representar y grabar una situación de comunicación realista entre un cajero y un cliente en un contexto de supermercado o tienda. Cada pareja escenificará un diálogo en el que se deberán incluir fórmulas de cortesía básicas (buenos días; ¿cómo estás?), saludos (buenos días; buenas tardes, etc.), presentaciones breves (hola, soy Marwa, la nueva cajera) y preguntas comunes en este tipo de interacciones cotidianas (¿qué le pongo?). Asimismo, el cajero deberá ofrecer indicaciones o información sobre determinados productos, retomando el vocabulario y estructuras trabajadas en la infografía de la actividad anterior. Ambos miembros de la pareja deberán intercambiar los roles para garantizar que cada estudiante desempeñe tanto el papel de cliente como el de cajero. Finalmente, el vídeo, con una duración no superior a los 5 minutos, deberá subirse a Google Classroom para su posterior revisión.</p>	40mins.

SESIÓN 4. ATENCIÓN AL CLIENTE		
Duración	Presencial: 90 minutos	Autónoma: 90 minutos
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Aprender y practicar fórmulas de cortesía y atención al cliente. - Comprender situaciones reales de interacción. - Identificar y comprender diferentes tipos de textos utilizados en un supermercado. 	
Fase presencial		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.3. Imperativo afirmativo e irregular. - 13.6. Oraciones interrogativas parciales y totales (A2). 	
	Funciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - 5.1. Saludar. - 5.2. Responder un saludo. 	<ul style="list-style-type: none"> - 5.12. Agradecer. - 5.21. Despedirse.
	Tácticas y estrategias pragmáticas	

	<ul style="list-style-type: none"> - 13.1.1, 3.1.2, 3.1.3: Estrategias de cortesía verbal para atenuar peticiones o minimizar amenazas.
	Géneros discursivos y productos textuales
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.1.1: Conversación transaccional cara a cara. - 2.2.1: Presentación pública breve.
	Habilidades y actitudes interculturales
	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Configuración de una identidad cultural plural. - 2. Asimilación de los saberes culturales.
	Procedimientos de aprendizaje
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4.1. Participación eficaz en grupos de trabajo. - 1.4.2. Interacción social y gestión de conflictos grupales.
Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y expresión escritas. - Comprensión y expresión oral.
Descripción	Duración
Fase de retroalimentación	
La primera parte de la sesión estará dedicada a la revisión y retroalimentación de la tarea autónoma realizada previamente. El objetivo será resolver posibles dudas o dificultades que hayan surgido durante su desarrollo. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.	10 mins.
Actividad 1. Asamblea de reflexión intercultural y comunicación eficaz	
La primera parte de la sesión presencial se dedicará a la puesta en común de las conclusiones derivadas de las preguntas abiertas planteadas al finalizar el test correspondiente a la segunda actividad autónoma. Esta dinámica se desarrollará en formato de asamblea, con el objetivo de fomentar la participación activa y el diálogo entre los estudiantes. Cada participante expondrá sus reflexiones y aprendizajes individuales en relación con la tarea realizada. Durante este proceso, el docente deberá guiar la discusión, haciendo hincapié en la relevancia de los aspectos culturales específicos del contexto, como el uso de fórmulas de cortesía, la cercanía en el trato con el cliente o la importancia de la comunicación no verbal. Finalmente, se trabajará de forma colaborativa para alcanzar una conclusión común que recoja las principales ideas que definen una atención al cliente ideal.	30 mins.
Actividad 2. Visionado de vídeos “el cajero ideal”	
En esta tarea se llevará a cabo el visionado de los vídeo grabados por los distintos grupos en la actividad autónoma. Durante su proyección, el resto del alumnado evaluará, con ayuda de una rúbrica (anexo 4), aspectos como la corrección lingüística, la adecuación del registro y	40 mins.

la fluidez de la interacción. Una vez visionados todos los vídeos, el alumnado participará en una dinámica de coevaluación en la que se expondrán y se reflexionará conjuntamente sobre las actuaciones de cada grupo.		
Cierre de sesión presencial		
Explicación de la tercera tarea autónoma: “El mundo de la cartelería”.		10 mins.
Agrupamientos	Gran grupo y por parejas.	
Fase autónoma		
Contenidos fase autónoma	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.3. Imperativo afirmativo y negativo - 9.6. Perífrasis verbales de obligación y sugerencia (A2). 	
	Ortografía	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4. Letras y mayúsculas. - 1.7. Ortografía de las palabras. 	
	Géneros discursivos y productos textuales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Géneros orales y escritos (Anuncios publicitarios). 	
	Nociones generales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.2. Cantidad relativa. - 2.3 Aumento, disminución. - 6.2. Valor, precio. 	
	Procedimientos de aprendizaje	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje. - 2.2. Realización de la tarea. - 2.4. Reparación y ajustes. 		
Descripción		Duración
Actividad autónoma 1. Análisis de carteles auténticos en el ámbito comercial		
El docente facilitará, a través Google Classroom, una presentación visual que incluirá una selección de carteles auténticos utilizados en supermercados. Cada cartel estará clasificado en una de las siguientes categorías: ofertas, precios, prohibiciones y recomendaciones. Por su parte, el alumnado llevará a cabo un análisis guiado de los elementos gramaticales y ortográficos de los carteles, con el fin de familiarizarse con la lengua funcional utilizada en el ámbito comercial.		30 mins.
Actividad autónoma 2. Corrección de carteles en el ámbito comercial		
La segunda actividad se llevará a cabo también por medio de Google Classroom. En esta tarea, el alumnado deberá identificar errores lingüísticos y formales en una serie de carteles relacionados con el ámbito del supermercado. Deberán señalar los fallos detectados y		30 mins.

proponer una corrección adecuada, utilizando como referencia los contenidos presentados en la actividad anterior. Una vez corregidos, los carteles deberán ser clasificados, según su función comunicativa, en una de las siguientes categorías: oferta, precio, prohibición o recomendación.	
Actividad autónoma 3. Análisis de carteles reales en un supermercado	
Como cierre del trabajo autónomo, se propondrá la realización de una visita a un supermercado local con el objetivo de observar y analizar la cartelería real. Durante el recorrido, deberán fotografiar al menos un cartel de cada tipo: oferta, precio, prohibición y recomendación. Posteriormente, elaborarán un breve comentario relativo a cada imagen sobre la información transmitida, el propósito comunicativo del cartel y los recursos lingüísticos utilizados.	30 mins.

SESIÓN 5. EL MUNDO DE LA CARTELERÍA		
Duración	Presencial: 90 minutos	Autónoma: 70 minutos
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Comprender y analizar carteles reales del ámbito comercial. - Reconocer y aplicar estructuras gramaticales y ortográficas propias de la cartelería comercial. - Desarrollar habilidades para estructurar y producir respuestas orales y escritas coherentes y adecuadas. 	
Fase presencial		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.3. Imperativo afirmativo y negativo - 9.6. Perífrasis verbales de obligación y sugerencia (A2). 	
	Ortografía	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4. Letras y mayúsculas. - 1.7. Ortografía de las palabras. 	
	Géneros discursivos y productos textuales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Géneros orales y escritos (Anuncios publicitarios). 	
	Nociones generales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.2. Cantidad relativa. - 2.3 Aumento, disminución. - 6.2. Valor, precio. 	
	Procedimientos de aprendizaje	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4.1. Participación eficaz en grupos de trabajo. - 1.4.2. Interacción social y gestión de conflictos grupales. 	
Recursos	- Tablets o portátiles	- Proyector

Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y expresión escritas. - Comprensión y expresión oral. 	
Descripción		Duración
Fase de retroalimentación		
La primera parte de la sesión estará dedicada a la revisión y retroalimentación de la tarea autónoma realizada previamente. El objetivo será resolver posibles dudas o dificultades que hayan surgido durante su desarrollo. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.		10 mins.
Explicación nueva herramienta: Canva		
Se realizará una breve explicación guiada sobre el uso y las funciones básicas de Canva, la herramienta que se utilizará para la siguiente actividad. Durante esta sesión, se presentarán plantillas específicas para la creación de carteles de ofertas, precios, prohibiciones y recomendaciones, y se llevará a cabo una práctica demostrativa para que el alumnado se familiarice con la plataforma.		20 mins.
Actividad 1. Diseñamos carteles		
Para la siguiente tarea, el alumnado se organizará en parejas. Cada pareja deberá crear cuatro carteles, uno por cada categoría previamente trabajada: ofertas, precios, prohibiciones y recomendaciones. Una vez finalizados, los carteles se proyectarán en clase y serán brevemente explicados por sus creadores. Para esta actividad se implementará la coevaluación, para lo cual se proporcionará a cada grupo una rúbrica que incluirá criterios como corrección gramatical, claridad del mensaje, adecuación a la categoría del cartel y presentación visual (Anexo 5).		50 mins.
Cierre de sesión presencial		
Explicación de la siguiente tarea autónoma: “Practicamos lo aprendido”.		10 mins.
Agrupamientos	Gran grupo y por parejas.	
Fase autónoma		
Contenidos fase autónoma	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1. Verbos en presente, pasado y futuro. - 9.3. Imperativo afirmativo y negativo. - 9.6. Perífrasis verbales de obligación y sugerencia (A2). 	
	Funciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.17. Expresar obligación y necesidad. - 2.18. Expresar falta de obligación o de necesidad. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 4.1. Dar una orden o instrucción. - 4.7. Responder a una orden, petición o ruego.
	Tácticas y estrategias pragmáticas
	<ul style="list-style-type: none"> - 13.1.1, 3.1.2, 3.1.3: Estrategias de cortesía verbal para atenuar peticiones o minimizar amenazas.
	Procedimientos de aprendizaje
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje. - 2.2. Realización de la tarea. - 2.4. Reparación y ajustes.
Descripción	Duración
Actividad autónoma 1. Resolución de incidencias en el ámbito comercial	
<p>Por medio de YouTube, el alumnado deberá realizar el visionado de vídeos en contextos reales donde se reproducen conversaciones en el ámbito comercial. Estas conversaciones se centrarán en las quejas y la resolución de problemas típicos que pueden aparecer dentro de un comercio, como por ejemplo la devolución de un producto, la existencia de un producto dañado o la pérdida de algún objeto en el establecimiento. Posteriormente, mediante Google Classroom, el alumnado completará un cuestionario con preguntas breves sobre las fórmulas y estructuras utilizadas por los interlocutores en los vídeos. Para facilitar esta tarea, se proporcionará un glosario con expresiones útiles relacionadas con las respuestas en situaciones comerciales.</p>	40 mins.
Actividad autónoma 2. ¿Qué pasa cuando algo sale mal? Estrategias comunicativas para resolver problemas	
<p>Finalmente, también a través de Google Classroom, el alumnado elaborará una ficha de trabajo sobre fórmulas de respuesta y cortesía. En esta tarea, pondrán en práctica lo aprendido en sesiones anteriores, redactando un guion que simule una conversación real dentro del ámbito comercial.</p>	30 mins.

SESIÓN 6. PRACTICAMOS LO APRENDIDO		
Duración	Presencial: 90 minutos	Autónoma: 70 minutos
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar habilidades para estructurar y producir respuestas orales coherentes y adecuadas. - Aplicar léxico específico para expresar quejas, reclamaciones, sugerencias y disculpas. 	
Fase presencial		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1. Verbos en presente, pasado y futuro. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 9.3. Imperativo afirmativo y negativo. - 9.6. Perífrasis verbales de obligación y sugerencia (A2).
	Funciones
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.17. Expresar obligación y necesidad. - 2.18. Expresar falta de obligación o de necesidad. - 4.1. Dar una orden o instrucción. - 4.7. Responder a una orden, petición o ruego.
	Tácticas y estrategias pragmáticas
	<ul style="list-style-type: none"> - 13.1.1, 3.1.2, 3.1.3: Estrategias de cortesía verbal para atenuar peticiones o minimizar amenazas.
	Procedimientos de aprendizaje
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4.1. Participación eficaz en grupos de trabajo. - 1.4.2. Interacción social y gestión de conflictos grupales.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjetas con problemáticas diferentes (Anexo 7)
Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y expresión escritas. - Comprensión y expresión oral.
Descripción	Duración
Fase de retroalimentación	
La primera parte de la sesión estará dedicada a la revisión y retroalimentación de la tarea autónoma realizada previamente. El objetivo será resolver posibles dudas o dificultades que hayan surgido durante su desarrollo. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.	10 mins.
Actividad 1. Simulación de interacciones comerciales	
Como tarea final del bloque, se llevará a cabo un role play dividido en dos fases. En la primera fase, el alumnado, organizado en parejas aleatorias y rotativas, representará los roles de cliente y dependiente. Cada pareja deberá seleccionar una tarjeta sorpresa que presenta una problemática concreta. Los estudiantes deberán interpretar ambos roles y poner en práctica de manera oral los contenidos y estrategias aprendidas durante las sesiones para ofrecer la mejor respuesta posible a dicha situación. En la segunda fase, se seleccionarán parejas de forma aleatoria para representar una situación problemática concreta frente al grupo clase. Esta actividad permitirá que el resto del alumnado actúe como observador y lleve a cabo una valoración crítica de cada actuación. Para ello, se desarrollará una dinámica de coevaluación, con la ayuda de un rúbrica (anexo 6), en la que los compañeros, de forma oral, destacarán tanto los aspectos positivos como los elementos a mejorar en la	70 mins.

interpretación observada. Los roles se alternarán progresivamente, de modo que todas las parejas pasen por ambos roles.		
Cierre de sesión presencial		
Explicación de la siguiente tarea autónoma: “El Currículum Vitae”.		10 mins.
Agrupamientos	Gran grupo y por parejas.	
BLOQUE II. LLEGÓ LA HORA DE BUSCAR TRABAJO		
SESIÓN 1. EL CURRÍCULUM VITAE		
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Comprender y redactar un currículum vitae adecuado al contexto. - Comprender y aplicar estructuras lingüísticas y fórmulas comunicativas propias de entrevistas de trabajo formales, adecuándolas a situaciones simuladas de interacción profesional. 	
Fase autónoma		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1. Tiempos verbales: presente de indicativo, pretérito perfecto y pretérito indefinido. - 9.6. Verbos modales y perífrasis verbales. - 12.1. Léxico del ámbito laboral y formativo. 	
	Ortografía	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4. Letras y mayúsculas. - 1.7. Ortografía de las palabras. 	
	Funciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.23. Expresar habilidad para hacer algo. - 3.2. Expresar gustos e interesa. 	
	Habilidades y actitudes interculturales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Configuración de una identidad cultural y plural. - 2. Asimilación de los saberes culturales. - 4. Mediación cultural. 	
	Procedimientos de aprendizaje	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje. - 2.2. Realización de la tarea. 	
Descripción		Duración
Actividad autónoma 1. Mi primer currículum		
La primera actividad del segundo bloque consistirá en el visionado de un videotutorial en el que se explica, de forma clara y estructurada, los diferentes apartados que componen un		40 mins.

<p>currículum vitae. A lo largo del vídeo, se presentará la función de cada sección, así como las pautas básicas sobre qué tipo de información debe incluirse en cada una de ellas. Posteriormente, a través de Google Classroom, el alumnado deberá completar una plantilla de currículum vitae, aplicando las pautas explicadas en el videotutorial.</p>	
Actividad autónoma 2. Comparativa cultural: empleo, competencias y procesos de selección	
<p>Se propondrá una actividad de reflexión que el alumnado realizará mediante un documento compartido en Google Classroom. En ella, se presentará una serie de preguntas abiertas diseñadas para fomentar la reflexión crítica sobre la importancia del acceso al trabajo y las diferencias culturales en los procesos de búsqueda de empleo entre España y Marruecos. Las preguntas son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cómo se suele buscar trabajo en tu país? 2. ¿Crees que en tu país se valoran las mismas experiencias laborales o habilidades que en España? 3. ¿Qué papel crees que tiene el currículum en la búsqueda de un empleo? 	30 mins.

SESIÓN 1. EL CURRÍCULUM VITAE		
Duración	Presencial: 90 minutos	Autónoma: 90 minutos
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Comprender y redactar un currículum vitae adecuado al contexto. - Comprender y aplicar estructuras lingüísticas y fórmulas comunicativas propias de entrevistas de trabajo formales, adecuándolas a situaciones simuladas de interacción profesional. 	
Fase presencial		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1. Tiempos verbales: presente de indicativo, pretérito perfecto y pretérito indefinido. - 9.6. Verbos modales y perífrasis verbales. - 12.1. Léxico del ámbito laboral y formativo. 	
	Pronunciación	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Caracterización general del español. - 2.2. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la entonación enunciativa. - 4.1. Percepción y producción del ritmo en la lengua hablada. 	
	Ortografía	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.4. Letras y mayúsculas. - 1.7. Ortografía de las palabras. 		
Funciones		

	<ul style="list-style-type: none"> - 2.23. Expresar habilidad para hacer algo. - 3.2. Expresar gustos e interesa.
	Géneros discursivos y productos textuales
	<ul style="list-style-type: none"> - 2.1.1. Conversación transaccional cara a cara
	Táctica y estrategias pragmáticas
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.2.1. Conectores. - 1.2.2. Estructuradores de la información.
	Procedimientos de aprendizaje
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4.1. Participación eficaz en grupos de trabajo. - 1.4.2. Interacción social y gestión de conflictos grupales.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Ordenadores y tablets
Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y expresión escritas. - Comprensión y expresión oral.
Descripción	Duración
Fase de retroalimentación	
La primera parte de la sesión estará dedicada a la revisión y retroalimentación de la tarea autónoma realizada previamente. El objetivo será resolver posibles dudas o dificultades que hayan surgido durante su desarrollo. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.	10 mins.
Actividad 1. Foro de opinión	
La primera tarea de la parte presencial se dedicará a la puesta en común de las conclusiones derivadas de las preguntas abiertas planteadas al final de la fase autónoma. Esta tarea se desarrollará en formato de asamblea, con el objetivo de fomentar la participación activa y el diálogo entre los estudiantes. Cada participante expondrá sus reflexiones. Finalmente, se trabajará de forma colaborativa para alcanzar una conclusión común.	20 mins.
Explicación creación de un CV	
Esta tarea consistirá en una explicación guiada sobre cómo crear un currículum vitae utilizando la plataforma Canva. Mediante el proyector del aula, se realizará un recorrido paso a paso por las diferentes plantillas y funcionalidades que ofrece la herramienta, mostrando al alumnado las opciones disponibles para diseñar un CV atractivo y profesional.	10 mins.
Actividad 2. Entrevista cruzada y creación CV	
En esta actividad, el alumnado se organizará en parejas de forma aleatoria. Cada miembro deberá completar un currículum vitae en Canva, pero en lugar de rellenar el suyo propio,	45 mins.

<p>tendrá que entrevistar a su compañero para obtener la información necesaria y así elaborar el currículum de esa persona. Posteriormente, se invertirán los roles para que cada alumno complete el currículum de su compañero, fomentando la práctica oral, la escucha activa y la cooperación. Como cierre de la actividad, los currículums elaborados por las parejas se proyectarán en clase para que el resto del alumnado pueda evaluarlos. Para guiar esta evaluación, se entregará una rúbrica (anexo 8) con criterios claros y específicos, facilitando una valoración objetiva.</p>		
Cierre de sesión presencial		
Explicación de la siguiente tarea autónoma: “Mi primera entrevista”.		5 mins.
Agrupamientos	Gran grupo y por parejas.	
Fase autónoma		
Contenidos fase autónoma	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1. Tiempos verbales: presente de indicativo, pretérito perfecto y pretérito indefinido. - 9.6. Verbos modales y perífrasis verbales. - 12.1. Léxico del ámbito laboral y formativo. - 13.6. Oraciones interrogativas parciales y totales. - 14.3. Adversativas. 	
	Pronunciación	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Caracterización general del español. - 2.2. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la entonación enunciativa. - 2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la entonación interrogativa. - 2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a los distintos actos de habla. - 4. El ritmo, las pausas y el tiempo. 	
	Ortografía	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4. Letras y mayúsculas. - 1.7. Ortografía de las palabras. 	
	Funciones	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.2. Pedir información. - 1.3. Dar información. - 1.5. Conformando la información previa. - 2.23. Expresar habilidad para hacer algo. 		

	- 3.2. Expresar gustos e interesa.	
	Géneros discursivos y productos textuales	
	- 1.1. Lista alfabética de géneros orales y escritos (Entrevista)	
	Táctica y estrategias pragmáticas	
	- 1.2.1. Conectores. 1.2.2. Estructuradores de la información.	
	Procedimientos de aprendizaje	
	- 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje. - 2.2. Realización de la tarea.	
Descripción		Duración
Actividad autónoma 1. Análisis de entrevistas laborales		
La primera actividad consistirá en el visionado de varias entrevistas de trabajo reales. Esta tarea tiene como objetivo proporcionar al alumnado una visión auténtica y contextualizada de cómo se desarrollan las entrevistas formales de empleo, permitiéndoles identificar patrones lingüísticos, estructuras comunicativas, registros y comportamientos no verbales característicos de este tipo de interacción profesional. Posteriormente, a través de la plataforma Google Classroom, se facilitará un glosario de expresiones y estructuras útiles para desenvolverse adecuadamente en una entrevista de trabajo. Este glosario estará organizado por bloques temáticos: presentación personal, respuestas breves, habilidades, intereses, experiencia laboral, entre otros. Con la ayuda de este material, el alumnado deberá completar una serie de frases modelo, como por ejemplo:	20 mins.	
	- <i>Me llamo _____ y soy de _____.</i> - <i>Me considero una persona _____.</i>	
Actividad autónoma 2. Entrevista guiada		
Como tarea final, se propondrá al alumnado responder de forma individual a una serie de preguntas habituales en entrevistas de trabajo, como por ejemplo:		40 mins.
	- <i>¿De dónde eres y cuánto tiempo llevas en este país?</i> - <i>¿Tienes experiencia trabajando en comercios?</i>	
Aunque las respuestas serán abiertas, las preguntas seguirán el formato propio de una entrevista laboral simulada, con el objetivo de que los estudiantes pongan en práctica, de manera contextualizada y significativa, los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de las actividades.		

SESIÓN 2. MI PRIMERA ENTREVISTA		
Duración	Presencial: 90 minutos	Autónoma: 90 minutos

O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicar de forma lúdica, significativa y colaborativa los contenidos lingüísticos y pragmáticos necesarios para desenvolverse en una entrevista de trabajo formal. 	
Fase presencial		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1. Tiempos verbales: presente de indicativo, pretérito perfecto y pretérito indefinido. - 9.3. Imperativo afirmativo y negativo. - 9.6. Verbos modales y perífrasis verbales. - 12.1. Léxico del ámbito laboral y formativo. - 13.6. Oraciones interrogativas parciales y totales. - 14.3. Adversativas. 	
	Pronunciación	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Caracterización general del español. - 2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a los distintos actos de habla. - 4. El ritmo, las pausas y el tiempo. 	
	Ortografía	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4. Letras y mayúsculas. - 1.7. Ortografía de las palabras. 	
	Géneros discursivos y productos textuales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Lista alfabética de géneros orales y escritos (Entrevista) - 2.2. Presentaciones públicas 	
	Nociones específicas	
	<ul style="list-style-type: none"> - 7. Trabajo. 	
Procedimientos de aprendizaje		
<ul style="list-style-type: none"> - 1.4.1. Participación eficaz en grupos de trabajo. - 1.4.2. Interacción social y gestión de conflictos grupales. - 2.4. Reparación y ajustes. 		
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Glosario recursos entrevista - Materiales escape room (Anexo 9) 	<ul style="list-style-type: none"> - Proyector - Tablets
Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y expresión escritas. - Comprensión y expresión oral. 	
Fase presencial		
Descripción	Duración	

Fase de retroalimentación	
<p>La primera parte de la sesión estará dedicada a la revisión y retroalimentación de la tarea autónoma realizada previamente. El objetivo será resolver posibles dudas o dificultades que hayan surgido durante su desarrollo. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.</p>	10 mins.
Actividad 1. Escape Room “La entrevista perdida”	
<p>La tarea consiste en la realización de un escape room diseñado en torno al ámbito profesional que nos ocupa. Para ello, el alumnado se organizará en dos grupos de cinco integrantes y deberá superar un total de cuatro pruebas con el objetivo de recuperar y reconstruir una entrevista de trabajo perdida.</p> <p>La actividad se inicia con la entrega de un texto narrativo que plantea la situación ficticia: la grabación de una entrevista laboral clave ha desaparecido y debe ser recuperada. A partir de esta premisa, el alumnado deberá superar, progresivamente, las distintas pruebas planteadas para desbloquear el documento final y reproducir de nuevo la entrevista, resolviendo así el conflicto comunicativo propuesto. Las tareas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarea 1: Preguntas incompletas <p>El alumnado recibe una serie de tarjetas con preguntas y respuestas propias del contexto de una entrevista de trabajo, pero presentadas de forma incompleta (por ejemplo: <i>¿De dónde _____ ?, Tengo _____ en comercios.</i>). Para superar esta fase, deberán completar correctamente las estructuras y verbalizarlas ante el docente. Una vez validadas, se les entregarán las tarjetas correspondientes a la siguiente prueba.</p> <p>Tarea 2: Detección de errores</p> <p>En esta segunda fase, los grupos deberán identificar y corregir errores lingüísticos presentes en una serie de expresiones extraídas de entrevistas ficticias. Entre los errores a subsanar se incluyen omisiones de fórmulas de cortesía, uso inadecuado de tiempos verbales o fallos de concordancia. Para esta tarea, podrán apoyarse en el glosario trabajado en sesiones anteriores. El docente validará las correcciones para dar paso a la siguiente prueba.</p> <p>Tarea 3: Reconstrucción de la entrevista</p> <p>Completadas las fases anteriores, el alumnado recibirá los fragmentos desordenados de una entrevista entre dos interlocutores. El objetivo será debatir colectivamente y ordenar adecuadamente las intervenciones para recuperar la estructura original del discurso.</p> <p>Tarea 4: Recreamos la entrevista</p>	70 mins.

<p>Una vez desbloqueadas todas las pruebas, el alumnado dispondrá de la estructura completa para volver a recrear la entrevista original. El grupo deberá escenificar la entrevista y grabarla con ayuda de las tablets del centro.</p> <p>Finalizadas todas las tareas, se proyectarán las grabaciones en el aula y se llevará a cabo un coloquio en formato de asamblea. En este espacio, el grupo reflexionará colectivamente sobre las actuaciones, identificando aciertos y posibles mejoras.</p>		
Cierre de sesión presencial		
Explicación de la siguiente tarea autónoma: “Ahora me toca a mí”.		10 mins.
Agrupamientos	Gran grupo y por parejas.	
Fase autónoma		
Contenidos fase autónoma	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1. Tiempos verbales: presente de indicativo, pretérito perfecto y pretérito indefinido. - 9.3. Imperativo afirmativo y negativo. - 9.6. Verbos modales y perífrasis verbales. - 12.1. Léxico del ámbito laboral y formativo. - 13.6. Oraciones interrogativas parciales y totales. - 14.3. Adversativas. 	
	Ortografía	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4. Letras y mayúsculas. - 1.7. Ortografía de las palabras. 	
	Táctica y estrategias pragmáticas	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.2.1. Conectores. - 1.2.2. Estructuradores de la información. 	
	Géneros discursivos y productos textuales	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Lista alfabética de géneros orales y escritos (Entrevista) 	
	Nociones específicas	
	<ul style="list-style-type: none"> - 5. Alimentación - 7. Trabajo. - 12. Compras, tiendas y establecimientos. 	
	Procedimientos de aprendizaje	
<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje. - 2.2. Realización de la tarea. 		
Descripción		Duración
Actividad autónoma 1. Diseño de guion para entrevista simulada		

En esta sesión se llevará a cabo una única tarea en la que el alumnado deberá emplear todos los recursos y materiales trabajados hasta el momento para elaborar el guion de una entrevista de trabajo simulada, orientada al puesto de cajero en un supermercado. Para facilitar esta tarea, se proporcionará, nuevamente, el guion con las preguntas más frecuentes en este tipo de entrevistas, que ya fue presentado en sesiones anteriores.	50 - 90 mins.
---	----------------------

SESIÓN 3. AHORA ME TOCA A MÍ		
Duración	Presencial: 120 minutos	Autónoma: -
O.E.	<ul style="list-style-type: none"> - Comprender y aplicar estructuras lingüísticas y fórmulas comunicativas propias de entrevistas de trabajo formales, adecuándolas a un contexto laboral enfocado al trabajo en comercios. 	
Fase presencial		
Contenidos	Gramática	
	<ul style="list-style-type: none"> - 9.1. Tiempos verbales: presente de indicativo, pretérito perfecto y pretérito indefinido. - 9.3. Imperativo afirmativo y negativo. - 9.6. Verbos modales y perífrasis verbales. - 12.1. Léxico del ámbito laboral y formativo. - 13.6. Oraciones interrogativas parciales y totales. - 14.3. Adversativas. 	
	Pronunciación	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Caracterización general del español. - 2.2. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la entonación enunciativa. - 2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la entonación interrogativa. - 2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a los distintos actos de habla. - 4. El ritmo, las pausa y el tiempo. 	
	Ortografía	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.4. Letras y mayúsculas. - 1.7. Ortografía de las palabras. 	
	Funciones	
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.2. Pedir información. - 1.3. Dar información. - 1.5. Conformando la información previa. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 2.23. Expresar habilidad para hacer algo. - 3.2. Expresar gustos e interesa.
	- Táctica y estrategias pragmáticas
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.2.1. Conectores. - 1.2.2. Estructuradores de la información.
	Géneros discursivos y productos textuales
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Lista alfabética de géneros orales y escritos (Entrevista) - 2.2. Presentaciones públicas
	Nociones específicas
	<ul style="list-style-type: none"> - 5. Alimentación. - 7. Trabajo. - 12. Compras, tiendas y establecimientos.
	Saberes y comportamientos socioculturales
	<ul style="list-style-type: none"> - 1. Condiciones de vida y organización social.
	Procedimientos de aprendizaje
	<ul style="list-style-type: none"> - 1.1. Planificación y control del propio proceso de aprendizaje. - 2.3. Evaluación y control.
Recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Glosario recursos entrevista.
Destrezas	<ul style="list-style-type: none"> - Comprensión y expresión escritas. - Comprensión y expresión oral.
Descripción	Duración
Fase de retroalimentación	
La primera parte de la sesión estará dedicada a la revisión y retroalimentación de la tarea autónoma realizada previamente. El objetivo será resolver posibles dudas o dificultades que hayan surgido durante su desarrollo. Esta revisión se llevará a cabo de forma oral, en formato de foro, para que todos los estudiantes puedan beneficiarse de las aclaraciones y así prevenir problemas similares en futuras actividades.	10 mins.
Actividad 1. Simulación individual de entrevista laboral	
La actividad final consistirá en la simulación individual de una entrevista de trabajo para un puesto en un supermercado o tienda minorista. Esta actividad se realizará por turnos, de forma individual, y será conducida por el docente, quien asumirá el rol de entrevistador. Esto le permitirá adaptar las preguntas a los intereses del proceso formativo y profundizar en aquellos aspectos lingüísticos o comunicativos que desee reforzar. Durante cada entrevista, el resto del alumnado deberá permanecer atento, ya que tendrá la responsabilidad	90 mins.

de evaluar a sus compañeros con la ayuda de una rúbrica (anexo 10). El proceso se repetirá hasta que todo el grupo haya participado.	
Cierre de la programación y reflexiones finales	
La parte final de la sesión estará dedicada a la puesta en común de las conclusiones del curso, así como a la realización de la autoevaluación (Anexo 11) por parte del alumnado y a la evaluación de la labor docente. Asimismo, se procederá a la comunicación de las calificaciones finales, cerrando así el proceso formativo de manera reflexiva y participativa.	20 mins.

3.7. Evaluación

Como parte indispensable de las programaciones didácticas, la evaluación se presenta como un elemento clave, pues permitirá valorar los logros y procesos tanto de la propuesta como del alumnado y del docente. Si nos detenemos en lo que el *Diccionario de términos clave de ELE* (AA. VV. 2008) indica al respecto, observamos que, a grandes rasgos, se entiende por evaluación la acción que implica recoger información y evidencias para juzgarla. No obstante, se puntualiza que existen tantas definiciones de evaluación como concepciones de esta, haciendo referencia a la diversidad de formas y herramientas disponibles según las finalidades, teorías, enfoques o métodos seleccionados. Asimismo, se señala que esta debe considerar no solo lo aprendido, sino también su justificación y los aprendizajes no previstos. Debe centrarse en el proceso, con un fin formativo y de mejora, entendida como un acto de comunicación entre las partes implicadas, y orientada a detectar errores de forma temprana.

Dentro de esta propuesta didáctica, se ha diseñado una evaluación concebida como un proceso formativo, continuo y centrado en el desarrollo competencial del alumnado, en línea con la evaluación centrada en la acción y el uso real de la lengua que marcan las pautas del *MCER* y el *PCIC*. De este modo, la evaluación no se enfoca únicamente en el desempeño final del estudiante, sino que pretende acompañarlo a lo largo del proceso de aprendizaje, permitiendo observar el progreso, identificar y paliar dificultades, así como adaptar las diferentes estrategias utilizadas para dar respuesta a las necesidades específicas del grupo meta, dando respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje.

Para cumplir con este cometido, este elemento curricular se estructurará mediante varias herramientas que permitirán valorar de forma objetiva y global todos los elementos que integran la programación. En primer lugar, se empleará una evaluación de diagnóstico,

realizada a través del análisis de necesidades del grupo, con el fin de establecer un punto de partida claro en cuanto a nivel, objetivos e intereses. A lo largo de la propuesta, implementaremos la observación directa, una herramienta cualitativa que permitirá registrar el desempeño del alumnado en distintas tareas, valorando no solo aspectos competenciales, sino también factores como la interacción, la actitud comunicativa o la motivación. Para ello, se hará uso de una lista de control (Anexo 12).

Asimismo, se utilizará un registro de tareas para recopilar todas las producciones y trabajos del alumnado, especialmente aquellas realizadas de forma autónoma, lo que facilitará el seguimiento individual de los progresos. La evaluación también contemplará una dimensión colaborativa a través de la coevaluación, que permitirá a los estudiantes valorar el trabajo de sus compañeros conforme a criterios previamente establecidos, fomentando la reflexión y la conciencia sobre el proceso de aprendizaje. Complementariamente, se integrará la autoevaluación guiada, mediante la cual el alumnado podrá reflexionar sobre su propio proceso y desempeño, favoreciendo la autonomía y la autorregulación del aprendizaje (Anexo 11).

Por último, toda la información obtenida a partir de estas herramientas será sistematizada en una rúbrica de evaluación, que, vinculada a los objetivos específicos, servirá para determinar de forma clara y estructurada el nivel de logro de cada estudiante respecto a los objetivos planteados en la programación (Anexo 13). A continuación, los resultados se trasladarán a la diana de evaluación (Anexo 14), con el fin de obtener una visión global del nivel de adquisición de cada bloque.

Estas herramientas se aplicarán de manera diferente a lo largo de las distintas sesiones. Con el fin de vincular la distribución de los distintos instrumentos a lo largo de las sesiones, hemos diseñado la siguiente tabla:

BLOQUE I. TRABAJO EN UN SUPERMERCADO	
SESIÓN 1. EL SUPERMERCADO	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control y rúbrica de evaluación.
SESIÓN 2. ME ORIENTO EN UN SUPERMERCADO	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control y rúbrica de evaluación.

SESIÓN 3. ME ORIENTO EN UN SUPERMERCADO II	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control y rúbrica de evaluación.
SESIÓN 4. ATENCIÓN AL CLIENTE I	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control, coevaluación y rúbrica de evaluación.
SESIÓN 5. EL MUNDO DE LA CARTELERÍA	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control, coevaluación y rúbrica de evaluación.
SESIÓN 6. PRACTICAMOS LO APRENDIDO	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control, coevaluación y rúbrica de evaluación.
BLOQUE II. LLEGÓ LA HORA DE BUSCAR TRABAJO	
SESIÓN 1. EL CURRÍCULUM VITAE	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control y rúbrica de evaluación.
SESIÓN 2. MI PRIMERA ENTREVISTA	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control y rúbrica de evaluación.
SESIÓN 3. AHORA ME TOCA A MÍ	
Fase autónoma	Registro de tareas y rúbrica de evaluación.
Fase presencial	Observación directa, lista de control, autoevaluación, coevaluación y rúbrica de evaluación.

4. Resultados esperados y conclusiones

El presente trabajo ha permitido diseñar una propuesta didáctica orientada a la enseñanza de ELE para inmigrantes en contextos laborales. La programación, apoyada en materiales auténticos, actividades significativas y diferentes herramientas de evaluación, responde a la necesidad de vincular el aprendizaje de la lengua a contextos reales, en este caso, al trabajo en un supermercado o la búsqueda activa de empleo.

En cuanto a los resultados esperados, se pretende que el alumnado desarrolle una mayor competencia comunicativa en contextos laborales. Esto implica adquirir y poner en práctica el vocabulario específico de supermercados y tiendas, manejar las fórmulas de cortesía y aprender a desenvolverse en situaciones comunes en el sector, como la atención al

cliente, la resolución de incidencias o la búsqueda activa de trabajo, con la creación de currículum vitae y las entrevistas.

En este sentido, el uso del FL como enfoque pedagógico nos permitirá optimizar el tiempo en el aula, centrándolo en la interacción, el trabajo colaborativo y la práctica comunicativa, dejando los contenidos teóricos para el aprendizaje autónomo, con el fin de fomentar no solo la adquisición de destrezas lingüísticas, sino también la autonomía, la motivación y el desarrollo de estrategias de aprendizaje por parte del alumnado. Además, si nos centramos en la perspectiva social, se espera que los discentes alcancen una mayor seguridad en la comunicación oral, una integración más efectiva en el entorno sociolaboral y la mejora de la autoestima.

Finalmente, se prevé que esta propuesta contribuya al enriquecimiento del limitado corpus en materia de ELE para inmigrantes, ofreciendo una alternativa innovadora que combina el enfoque comunicativo y metodologías emergentes adaptadas a las necesidades de este colectivo. Por todo esto, este trabajo no solo ofrece una propuesta práctica adaptada a las necesidades de un grupo específico, sino que también aspira a contribuir al enriquecimiento del campo de ELE para inmigrantes, abriendo nuevas líneas de innovación metodológica.

5. Referencias bibliográficas

AA.VV. (1992). *Alfabetizar: Plan de Formación Integral Ciudadana de Melilla*. MEC.

AA.VV. (1996). *¡Hola escuela!: Materiales para la enseñanza de español “lengua extranjera” a inmigrantes*. CPR de Villaverde.

Álvarez, M. Á. (1998). *Intercambio de culturas*. CPR de Villaverde.

Anderson, L. W., y Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives* (Complete ed.). Addison Wesley Longman.

Arnaiz, P. (2003). *Una escuela para todos*. Aljibe.

Bergmann, J., y Sams, A. (2012). *Flip your classroom: Reach every student in every class every day*. International Society for Technology in Education (ISTE).

Bloom, B. S., y Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. Longmans, Green and co ltd.

Borreguero, S. (1996). *Interculturalidad: Material de trabajo*. Ministerio de Educación y Cultura.

Brumfit, C. J., y Johnson, K. (Eds.). (1978). *The communicative approach to language teaching*. Oxford University Press.

Calvillo, A. J. (2014). *El modelo flipped learning aplicado a la materia de música en el cuarto curso de educación secundaria obligatoria: Una investigación-acción para la mejora de la práctica docente y del rendimiento académico del alumnado* [Tesis doctoral, Universidad de Valladolid].

Campión, R. S. (2019). Conectando el modelo Flipped Learning y la teoría de las Inteligencias Múltiples a la luz de la taxonomía de Bloom. *Magister: Revista miscelánea de investigación*, 31(2), 45–54.

Canale, M., y Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47. <https://doi.org/10.1093/applin/I.1.1>

Candela, P., y Benegas, G. (2000). *Una Rayuela*. SGEL.

Capilla, R., El Kouss, M., y Prat, M. (2022). *Integra 1, 2 y 3. Manual de alfabetización para inmigrantes* (Vols. 1-3). Equipo Integra.

Capilla, R., El Kouss, M., y Prat, M. (2023). *Integra Neo 1 y 2. Manual de neoelectura y neoescritura* (Vols. 1-2). Equipo Integra.

Capilla, R., El Kouss, M., Prat, M., Nieto Martín, G. V., Isa, D., y Rey, I. (2025). *Aprendemos castellano: Cuadernillo de actividades* [Nivel A1]. TodoELE

Castillo, M., Miralles, L., Navarro, F., y Sidera, P. (1996). *Manual de lengua y cultura*. Cáritas Española.

Cruz Roja Española. (2001). *Cuadernos de alfabetización*. Cruz Roja Española.

Chipps, J. (2013). *The effectiveness of using online instructional videos with group problem-solving to flip the calculus classroom* [Tesis de maestría, California State University, Northridge]. <http://jchipps.com/docs/thesis.pdf>

Churches, A. (2009). Taxonomía de Bloom para la era digital. *Eduteka*.
<http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php>

Consejo de Europa. (2002). *Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación*. Instituto Cervantes – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/

Corcoba Encina, M. (2020). *El modelo “Flipped Classroom” como pedagogía emergente: Panorama actual e implicaciones en la enseñanza de ELE* [Trabajo Fin de Máster, Universidad de Alcalá]. <https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/46012>

De Andrés, R., Greciet, P., Isabel, F., Ortuño, T., Peláez, M. J., y Peña, P. (2002). *Aprendiendo un idioma para trabajar: Manual para el alumno*. Cruz Roja Española.

Delgado de Pablo, C., García-Rosell García-Miguel, B., Melón Antón, P., Sánchez del Cerro, F. J. (2020). *Tejiendo el español* (Nivel A1). Ayuntamiento de Madrid / La Rueda.

Díaz, J. (2001). *En contacto con....* ASTI.

Domínguez, J., y Peragón, C. E. (2016). ATEAFlipp: Un modelo de análisis tecnoeducativo de aplicaciones para el Flipped Learning. En R. Roig Vila (Coord.) *EDUCación y TECnología: Propuestas desde la investigación y la innovación educativa* (pp. 362–372). Ediciones Octaedro.

Domínguez, J., y Peragón, C. E. (2017). *La integración del enfoque Flipped Learning en el EEES: Una experiencia de planificación para el aprendizaje de la lengua española*. En Actas del II Congreso de Flipped Classroom. Zaragoza, (pp. 263–296).

Equipo Contrastes. (1998). *Contrastes: Método de alfabetización en español como lengua extranjera*. Ministerio de Educación y Cultura.

Flipped Learning Network (FLN). (2014). Los cuatro pilares de FLIP™. <https://flippedlearning.org/definition/>

Flores, C. G. (2008). El uso de distintas metodologías en la enseñanza del español para inmigrantes adultos no hispanos. *Foro de profesores de E/LE*, 4, 1–6.

Galvín, I., García, L., Moreno, A., y Santiago, R. (1998). *Proyecto Forja*. FOREM.

Galoso Camacho, M. V. (2023). Aulas temporales de adaptación lingüística (ATAL). *El Guiniguada*, 32 (1), 23–27. <https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/124009>

Goodwin, B., y Miller, K. (2013). Research says: Evidence on flipped classrooms is still coming in. *Educational Leadership*, 70(6), 78–80.

http://www.doctorelliott.us/flip/Evidence_on_Flipped_Classrooms_is_still_coming_in.pdf

Guerrero Valdebenito, R. M. (2013). Integración sociocultural y enseñanza del español en Andalucía: Aplicación del programa Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL). *Perfiles educativos*, 35(142), 42–53.

Hernández García, M., y Villalba Martínez, F. (2005). La enseñanza de español con fines laborales para inmigrantes. *Glosas didácticas: revista electrónica internacional de didáctica de las lengua y sus culturas*, 15.

Hernández, M. T., y Villalba, F. (2003). Análisis descriptivo de materiales didácticos para la enseñanza del español (L2) a inmigrantes. *Carabela*, 53, 133–159. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/carabela/pdf/53/53_133.pdf

Hernández Sanroma, J. y otros. (2001). *En contacto con....* ASTI.

Hervás López, M. J., Pérez López, J. M., Ruescas Granados, I., y Navarro Sánchez, F. (2002). *Español para ti: Iniciación en ambientes educativos multiculturales*. Almería: Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Dirección Provincial de Almería.

Instituto Cervantes. (2006). *Plan curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español*. Biblioteca Nueva. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/

Instituto Cervantes. (2008). *Diccionario de términos clave de ELE*. Centro Virtual Cervantes. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm

Íñigo, S., Rey, I., y El Benai, F. (2006). *¿Cómo se dice...? Manual de alfabetización para inmigrantes: Nivel A1*. Fundación Montemadrid. <https://www.fundacionmontemadrid.es/wp-content/uploads/2018/07/Manual-de-alfabetizacio%CC%81n-Co%CC%81mo-se-dice-nivel-A1.pdf>

Jiménez, A., Amusquivar, L., y Novo, R. (1999). *Curso de castellano para inmigrantes y refugiados*. Fundación Largo Caballero.

Jiménez-Millán, A., y Domínguez Pelegrín, J. (2018). Análisis de la eficacia del enfoque Flipped Learning en la enseñanza de la lengua española en Educación Primaria. *Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas*, 4, 85–107. <https://doi.org/10.1344/did.2018.4.85-107>

Johnson, L. W., y Renner, J. D. (2012). *Effect of the flipped classroom model on a secondary computer applications course: Student and teacher perceptions, questions, and student achievement* [Tesis doctoral, University of Louisville]. <https://theflippedclassroom.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/04/johnson-renner-2012.pdf>

Junta de Andalucía. (1996). *Español para inmigrantes: Material de apoyo*. Junta de Andalucía.

Lage, M. J., Platt, G. J., y Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. *The Journal of Economic Education*, 31(1), 30–43.

Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 307, de 24 de diciembre de 2002, pp. 45188–45220. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-25037>

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 106, de 4 de mayo de 2006, pp. 17158–17207. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899>

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 295, de 10 de diciembre de 2013, pp. 97858–97921. <https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf>

Manga, A. M. (2008). Lengua segunda (L2), lengua extranjera (LE): Factores e incidencias de enseñanza/aprendizaje. *Tonos digital: revista de estudios filológicos*, 16.

Martín-Mendoza, P. (2018). Inmigración e interculturalidad en la escuela: Estado de la cuestión en Andalucía. *ReiDoCrea: Revista electrónica de investigación y docencia creativa*, 7, 395-403. <http://hdl.handle.net/10481/54143>

Martín Rodríguez, D., y Santiago-Campión, R. (2016). Flipped Learning en la formación del profesorado de secundaria y bachillerato. *Contextos Educativos: Revista de Educación, Extra 1*, 117–134.

Martín Sánchez, M. Á. (2010). Aproximación histórica a la enseñanza de lenguas extranjeras. *Aula*, 16, 137–154. <https://revistas.usal.es/tres/index.php/0214-3402/article/view/7437>

Miquel, L. (1991). *Modelo de programación de cursos de lengua oral para inmigradas no alfabetizadas*. GRAMC.

Miquel López, L. (1995). Reflexiones previas sobre la enseñanza de E/LE a inmigrantes y refugiados. *Didáctica (Lengua y Literatura)*, 7, 241-254.

Miquel, L. (2003). Consideraciones sobre la enseñanza de español lengua extranjera a inmigrantes. En *La enseñanza del español como segunda lengua/lengua extranjera a inmigrantes*. Carabela, 5–24.

Munzenmaier, C., y Rubin, N. (2013). *Bloom's taxonomy: What's old is new again*. The Learning Guild Research.

Muñoz, B. (2002). *Mis primeros días: Cuaderno de español para alumnos inmigrantes*. SGEL.

Nikleva, D. G., y García, M. P. (2016). Introducción a la enseñanza del español para inmigrantes: Dimensiones didácticas e interculturales. *Espiral. Cuadernos del profesorado*, 9(19), 31–43.

Novak, G. M., Patterson, E. T., Gavrín, A. D., y Christian, W. (1999). *Just-in-time teaching: Blending active learning with web technology*. Centers for Teaching Excellence - Book Library. 44. <https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/ct2-library/44>

Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. (2014). *Reporte Edu Trends*. <https://observatorio.tec.mx/read-category/edutrends/>

Oestreicher, M., y Ramírez, A. (1992). *Método oral "Meloral"*. Ayuntamiento de Melilla y MEC.

Orden de 15 de enero de 2007 por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 17, de 19 de enero de 2007, pp. 2892–2897. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-1071>

Orden de 30 de mayo de 2023 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas. *Boletín Oficial de la*

Junta de Andalucía, núm. 104, de 2 de junio de 2023, pp. 6956–7032.
<https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/104/39>

Parra Giménez, F. J. (2017). La taxonomía de Bloom en el modelo aula invertida. *Publicaciones Didácticas*, 86(1), 176–179.

Peragón, C. E., y Domínguez, J. (2016). Una propuesta de aplicación del enfoque Flipped Learning para la enseñanza de la lengua española en educación superior. En J. Gómez Galán, E. López Meneses, L. Molina García, L. Jaén Martínez, y A. H. Martín Padilla (Eds.), *I Congreso Internacional en Formación, Investigación e Innovación Educativa*. Universidad Metropolitana y AFOE (p. 110).
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/74831/1/Congreso-UMET_2016_Libro-de-actas%20copia.pdf

Pelegrín, J. D., López, C. E., López, A., Millán, A., Muñoz, M. J., Ruíz, M. C., y Tamajón, B. (2017). Flipped learning: Aplicación del enfoque Flipped Learning a la enseñanza de la lengua y literatura españolas. *Revista de innovación y buenas prácticas docentes*, 2(2), 1–23. <https://journals.uco.es/index.php/ripadoc/article/view/9614/9085>

Richards, J. C., y Rodgers, T. S. (2003). *Enfoques y métodos en la enseñanza de idiomas* (2.^a ed. act.; J. M. Castrillo y M. Condor, Trans.). Edinumen.

Ruíz Jiménez, M. S. et al. (2001). *Udicom (Unidades Didácticas de compensatoria)*. CEIP Joaquín Carrión Valverde, CPR de Torre Pacheco.

Santiago Campión, R. (2019). Conectando el modelo Flipped Learning y la teoría de las Inteligencias Múltiples a la luz de la taxonomía de Bloom. *Magister: Revista miscelánea de investigación*, 31(2), 45–54.

Santiago, R., y Bergmann, J. (2018). *Aprender al revés: Flipped Learning 3.0 y metodologías activas en el aula*. Paidós Educación.

Santos, J. F. J. (2019). Santiago, R y Bergmann, J. Aprender al revés. Flipped Learning 3.0 y metodologías activas en el aula. *Razón y Fe*, 279(1437), 115–116.

Savignon, S. J. (1997). *Communicative Competence: Theory and Classroom Practice : Texts and Contexts in Second Language Learning*. McGraw-Hill.

Szoka, J. (2013). Measured results demonstrate enhanced learning outcomes in the flipped classroom. *EmergingEdTech*.

Tourón, J., Santiago, R., y Díez, A. (2014). *The flipped classroom: Cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje*. Oceano Grupo Editoria, S.A..

Tourón, J., y Santiago, R. (2015). El modelo Flipped Learning y el desarrollo del talento en la escuela. *Revista de Educación*, 368, 176-208.

Villalba, F., y Hernández, M.^a T. (2008). Situación actual y nuevos retos de la enseñanza de segundas lenguas a inmigrantes. En I. Ballano (Coord.), *I Jornadas sobre Lenguas, Currículo y Alumnado Inmigrante* (pp. 13–34). Universidad de Deusto.

Villalba Martínez, F., y Hernández García, M. T. (2008). Caracterización y definición de la enseñanza de segundas lenguas para inmigrantes. En *La evaluación en el aprendizaje y la enseñanza del español como lengua extranjera/segunda lengua: XVIII Congreso Internacional de ASELE* (pp. 80–90). Servicio de Publicaciones Alicante. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/18/18_0080.pdf

Walsh, K. (2023). *Flipped Classroom panel discussion provides rich insights into a powerful teaching technique*. *EmergingEdTech*.

Yáñez, B. (2020). *La enseñanza del español a inmigrantes y refugiados: Análisis de revisión y materiales y manuales*. [Trabajo de fin de máster, Universidad de Alcalá].

Zanón, J. (Coord.). (1999). *La enseñanza del español mediante tareas*. Edinumen.

6. Anexos

Anexo 1. Mapa del supermercado

Anexo 2. Tarjetas productos

CARNICERÍA

PESCADERÍA

	SALMÓN		
	GAMBA		
	PULPO		
	ATÚN		
	CALAMAR		

FRUTERÍA

PANADERÍA

	LECHUGAS		
	CEBOLLAS		
	PAN		
	GALLETAS		
	PASTEL		

BEBIDAS

VARIOS

	HUEVOS		
	ARROZ		
	PASTA		
	LEGUMBRES		
	TOMATE FRITO		

Anexo 3. Plantilla de observación “*Exploradores del súper*”

Nombre del observador: _____

Nombre de los compañeros observados:

Cliente _____

Dependiente _____

1. ¿El cliente utilizó fórmulas adecuadas para preguntar?

- Sí, siempre
- A veces
- No

Ejemplos anotados:

2. ¿El dependiente dio indicaciones claras y correctas?

- Sí, siempre
- A veces
- No

Ejemplos anotados:

3. ¿Se emplearon correctamente (ej. 'al lado de', 'entre', 'detrás de')?

- Sí, siempre
- A veces
- No

Ejemplos anotados:

4. ¿La conversación fue comprensible y natural?

- Sí, siempre
- A veces
- No

Ejemplos anotados:

5. Aspectos para destacar:

6. Aspectos para mejorar:

Anexo 4. Rúbrica de coevaluación vídeos “*El cajero ideal*”

Mira atentamente el vídeo del grupo. Marca con una X la puntuación que consideres adecuada en cada criterio. Al final, suma los puntos.

Nombre del observador: _____

Nombre de los compañeros observados: _____

Criterios	1 Insuficiente	2 Mejorable	3 Adecuado	4 Notable	5 Excelente
Corrección lingüística					
Adecuación del registro					
Fluidez de la interacción					
Uso de fórmulas de cortesía					
Total					

Anexo 5. Rúbrica de coevaluación cartelería

Mira atentamente el vídeo del grupo. Marca con una X la puntuación que consideres adecuada en cada criterio. Al final, suma los puntos.

Nombre del observador: _____

Nombre de los compañeros observados: _____

Criterios	1 Insuficiente	2 Mejorable	3 Adecuado	4 Notable	5 Excelente
Corrección gramatical y ortográfica					
Claridad del mensaje					
Adecuación del cartel a las diferentes categorías trabajadas					
Presentación visual y creatividad					
Total					

Anexo 6. Rúbrica de coevaluación simulación de interacciones comerciales

Mira atentamente el trabajo de tus compañeros. Marca con una X la puntuación que consideres adecuada en cada criterio. Al final, suma los puntos.

Nombre del observador: _____

Nombre de los compañeros observados: _____

Criterios	1 Insuficiente	2 Mejorable	3 Adecuado	4 Notable	5 Excelente
Uso del lenguaje y corrección lingüística					
Uso de fórmulas de cortesía					
Adecuación a la situación comunicativa					
Expresión oral y fluidez					
Resolución del conflicto					
Total					

Anexo 7. Tarjetas problemáticas

Tarjetas problemáticas

The image shows eight blue problem cards arranged in two rows of four. Each card has a title and a short scenario description.

- Producto defectuoso:** Un cliente compró un paquete de galletas y, al abrirlo, descubre que está roto o caducado. Quiere cambiarlo o devolverlo.
- Error en el precio:** En la estantería, las manzanas aparecen a 1,50 €/kg, pero en la caja le cobran 2,20 €/kg. El cliente reclama la diferencia.
- Producto dañado:** El cliente encuentra una botella de leche rota y derramada en su bolsa al llegar a casa. Vuelve al supermercado para reclamar.
- Falta de stock:** Un cliente busca una oferta anunciada (2x1 en yogures), pero el producto está agotado. Pide una solución.
- Larga espera en la cola:** El cliente se queja porque ha esperado más de 20 minutos en la caja. Reclama mayor rapidez o más cajas abiertas.
- Devolución sin ticket:** El cliente quiere devolver un paquete de arroz porque no es el que quería, pero ha perdido el ticket.
- Objeto perdido en el supermercado:** El cliente perdió su cartera dentro de la tienda. Pregunta al servicio de atención al cliente si alguien la entregó.
- Problema con el pago:** El cliente intenta pagar con tarjeta, pero el sistema falla y no acepta el pago. Se genera tensión con el cliente.

Anexo 8. Rúbrica coevaluación currículum vitae

Observa con atención los currículums creados por tus compañeros. Marca con una X la puntuación que consideres adecuada en cada criterio. Al final, suma los puntos.

Nombre del observador: _____

Nombre del compañero observado: _____

Criterios	1 Insuficiente	2 Mejorable	3 Adecuado	4 Notable	5 Excelente
Corrección lingüística y ortográfica					
Organización del contenido del CV					
Claridad y adecuación de la información					
Presentación visual en Canva					
Colaboración y cooperación en pareja					
Total					

Anexo 9. Materiales escape room

Formad equipos de 5 personas.

Objetivo
Resolved las 4 pruebas para reconstruir la entrevista.

Puesta en escena
"Atención, equipo: la grabación de una entrevista laboral muy importante se ha perdido. Sin ella, el candidato no podrá conseguir el trabajo. Vuestra misión es superar cuatro pruebas para recuperar todas las partes de la entrevista. Solo si resolvéis los retos con éxito podréis reconstruir y reproducir la entrevista completa. ¡El futuro profesional está en vuestras manos!"

PREGUNTAS INCOMPLETAS

Completa las siguientes preguntas de forma correcta para conseguir la siguiente tarjeta. Puedes ayudarte del glosario.

- ¿ De dónde _____ ?
- Soy de _____.
- ¿Qué experiencia _____ en supermercados?
- He _____ 3 años en uno grandes almacenes.
- ¿ Por qué _____ interesado/a en este puesto?
- Porque me _____ trabajar en equipo.
- ¿Cuál es su _____ horaria?
- Puedo trabajar por la _____ o por la _____.

DETECCIÓN DE ERRORES

Corrige las siguientes frases para conseguir la siguiente tarjeta. Puedes ayudarte del glosario.

- Días, me llamo Carlos Pérez y busco trabajo.

- ¿Qué tiempo tiene en el sector?

- He estado 2 años como cajero.

- Puedo estar de lunes a sábados en horario de tarde.

- Gracias a usted por la oportunidad.
- ¿Qué experiencia tiene en el sector de supermercados?
- Perfecto, muchas gracias por su tiempo.
- Puedo trabajar de lunes a sábado en turno de tarde.
- Buenos días, me llamo Carlos Pérez y busco trabajo como cajero
- He trabajado como cajero durante dos años en un supermercado.
- ¿Cuál es su disponibilidad horaria?

ORDENA LA ENTREVISTA

Ordena los siguientes fragmentos de la entrevista, poniendo el número 1,2,3, etc. para que cobre sentido. Para ello, te puedes ayudar del glosario

Anexo 10. Rúbrica coevaluación simulación entrevista laboral

Observa con atención el trabajo realizado por tus compañeros. Marca con una X la puntuación que consideres adecuada en cada criterio. Al final, suma los puntos.

Nombre del observador: _____

Nombre del compañero observado: _____

Criterios	1 Insuficiente	2 Mejorable	3 Adecuado	4 Notable	5 Excelente
Corrección lingüística					
Uso de fórmulas de cortesía					
Claridad y adecuación de la información					
Claridad y organización del discurso					
Adecuación al contexto laboral					
Expresión oral y fluidez					
Lenguaje corporal y actitud					

Total					
-------	--	--	--	--	--

Anexo 11. Rúbrica de autoevaluación

Ha llegado el momento de reflexionar sobre tu propio trabajo. Completa la siguiente rúbrica marcando del 1 al 5 en cada criterio: 1 significa *nunca* y 5 significa *siempre*. De este modo, podrás valorar tu desempeño a lo largo del curso.

Nombre: _____

Criterios	1	2	3	4	5
Participación en clase					
Participo siempre de manera activa y respetuosa					
Intervengo activamente en las actividades orales					
Hago preguntas cuando no entiendo algo					
Trabajo en equipo					
Colaboro y apporto ideas en el grupo					
Escucho y respeto las opiniones de mis compañeros					
Participo de forma activa en la realización de las diferentes tareas					
Entiendo y comparto las dificultades propias y de mis compañeros					
Relación con los compañeros					
Mantengo una actitud positiva y respetuosa en clase					
Ofrezco ayuda cuando alguien lo necesita					
Respeto la opinión de mis compañeros					
Esfuerzo y responsabilidad					
Entrego las tareas a tiempo					
Reviso mis trabajos antes de entregarlos para evitar errores					
Actitud de aprendizaje (dentro del aula)					
Presto atención durante las explicaciones					
Participo con interés en las dinámicas y juegos de clase					
Actitud de aprendizaje (fuera del aula)					
Dedico el tiempo necesario a trabajar los materiales autónomos					
Realizo las tareas autónomas sin ayuda externa					

Progreso personal						
Soy consciente de los avances que he logrado en este curso						

Anexo 12. Lista de control

LISTA DE CONTROL						
ALUMNO: _____						
Marca cada apartado con el símbolo correspondiente: una P si el resultado es positivo, un R si está a medias o regular, y una M si no está completado o no es satisfactorio.						
BLOQUE I. TRABAJO EN UN SUPERMERCADO						
	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3	Sesión 4	Sesión 5	Sesión 6
Fase autónoma						
Completa las tareas autónomas.						
Muestra un buen desempeño.						
Dedica el tiempo suficiente a entender los contenidos autónomos						
El nivel de las tareas es adecuado.						
Fase presencial						
Participa de forma activa en la sesión.						
Muestra interés y motivación.						
Presenta una actitud activa y positiva ante el diálogo y la relación con sus compañeros.						
Trabaja tanto individualmente como en grupo de forma correcta.						
BLOQUE II. LLEGÓ LA HORA DE BUSCAR TRABAJO						
	Sesión 1	Sesión 2	Sesión 3			
Fase autónoma						
Completa las tareas autónomas.						
Muestra un buen desempeño.						
Dedica el tiempo suficiente a entender los contenidos autónomos						
El nivel de las tareas es adecuado.						
Fase presencial						
Participa de forma activa en la sesión.						
Muestra interés y motivación.						

Presenta una actitud activa y positiva ante el diálogo y la relación con sus compañeros.			
Trabaja tanto individualmente como en grupo de forma correcta.			

Anexo 13. Rúbrica de evaluación

RÚBRICA FINAL DE EVALUACIÓN					
Alumno: _____					
Cada objetivo general se evalúa en función del grado de consecución de sus objetivos específicos. La escala de valoración va de 1 a 5, donde 1 = no alcanzado y 5 = plenamente alcanzado					
Objetivo específico	1	2	3	4	5
1.1. Llevar a cabo transacciones básicas relacionadas con necesidades inmediatas.					
Aprende el vocabulario básico del supermercado: productos y secciones					
Pone en práctica el vocabulario básico para dar información e indicaciones.					
Proporciona y comprende instrucciones orales y escritas en un entorno comercial.					
Aplica léxico específico para expresar quejas, reclamaciones, sugerencias y disculpas.					
Ha desarrollado habilidades para estructurar y producir respuestas orales coherentes y adecuadas.					
1.2. Participar en interacciones sociales dentro de la comunidad social, laboral o académica.					
Aprende y aplica fórmulas de cortesía y atención al cliente.					
Comprende situaciones reales de interacción.					
Simula entrevistas de trabajo de forma coherente.					
1.3. Desenvolverse con textos orales y escritos relacionados con su campo de especialidad.					
Identifica y comprende diferentes tipos de textos utilizados en un supermercado.					
Comprende y analiza carteles reales del ámbito comercial.					

Reconoce y aplica estructuras gramaticales y ortográficas propias de la cartelería comercial.					
2.4. Analizar aspectos de la vida social de los países hispanos.					
Genera un ambiente de grupo positivo y colaborativo.					
Participa en dinámicas de comparación cultural y reflexión sobre normas sociales.					
3.1. Establecer un control consciente sobre los factores que condicionan el aprendizaje.					
Comprende y utiliza las herramientas de trabajo: Genially y Google Classroom.					
Realiza una autoevaluación del desempeño durante el curso					
Realiza coevaluaciones de tareas orales y escritas.					
3.3. Aprovechar los recursos disponibles para aprender.					
Utiliza materiales y recursos digitales (Genially, Classroom, Canva) para realizar tareas.					
Selecciona los recursos adecuados para practicar contenidos.					
3.4. Experimentar el uso estratégico de nuevos procedimientos de aprendizaje.					
Ha desarrollado habilidades para estructurar y producir respuestas orales y escritas coherentes y adecuadas.					
Aplica de forma lúdica y significativa los contenidos lingüísticos en actividades como escape rooms y role plays.					

Anexo 14. Diana de evaluación

Suma los puntos obtenidos por el alumno en cada apartado de la rúbrica de evaluación y trásládalos a la diana de evaluación, con el fin de obtener una visión global del nivel de adquisición en cada bloque.

Diana de evaluación

